

Divergencias profundas entre clados de las ranas venenosas *Epipedobates* de colores poco llamativos

Karem López-Hervas^{1,2,†}, Juan C. Santos³, Santiago R. Ron², Mileidy Betancourth-Cundar⁴, David C. Cannatella⁵, *, y Rebecca D. Tarvin ^{*5,6}.

¹Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador

² Museo de Zoología, Escuela de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador

³Departamento de Ciencias Biológicas, St. John's University, Jamaica, NY 11439, EE.UU.

⁴Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia

⁵Departamento de Biología Integrativa y Centro de Biodiversidad, Universidad de Texas, Austin, TX 78712, EE.UU.

⁶Museo de Zoología de Vertebrados y Departamento de Biología Integrativa, Universidad de California, Berkeley, Berkeley, CA 94720, EE.UU.

*Autores corresponsales

†Dirección actual: Departamento de Genética Evolutiva, Instituto Max Planck de Biología Evolutiva, Plön, Alemania 24306

Palabras clave: aposematismo, especies crípticas, divergencia genética, especies politípicas, delimitación de especies.

Resumen: Las ranas venenosas (Dendrobatidae) son famosas por sus especies aposemáticas, que se caracterizan por una combinación de diversos patrones de color y toxinas cutáneas defensivas. Sin embargo, la mayoría de las especies de esta familia tienen colores poco llamativos y no se consideran aposemáticas. *Epipedobates* se encuentra entre los clados más jóvenes a nivel de género de Dendrobatidae que incluye especies tanto aposemáticas como inconspicuas. Usando marcadores mitocondriales y nucleares, demostramos profundas divergencias genéticas entre especies inconspicuas de *Epipedobates* pero divergencias genéticas relativamente superficiales entre especies conspicuas. Nuestro análisis filogenético incluye un amplio muestreo geográfico de los linajes inconspicuos típicamente identificados como *E. boulengeri* y *E. espinosai*. Los resultados revelan dos nuevas especies putativas, una en el centro-oeste de Colombia (*E. sp. 1*) y la otra en el centro-norte de Ecuador (*E. aff. espinosai*). Determinamos que *E. darwinwallacei* es un sinónimo subjetivo menor de *E. espinosai* y aclaramos las distribuciones geográficas de las especies inconspicuas de *Epipedobates*, incluyendo *E. boulengeri*. Con una evaluación cualitativa enfocada en el color y el patrón de las especies inconspicuas describimos la diversidad fenotípica en cada especie nominal. Concluimos que el género *Epipedobates* contiene ocho especies válidas conocidas, seis de las cuales son en su mayoría inconspicuas. Un análisis con reloj molecular relajado nos sugiere que el ancestro común más reciente de *Epipedobates* tiene ~11,1 millones de años, lo que casi duplica las estimaciones anteriores. Por último, la información genética apunta a un centro de diversidad de especies en el Chocó en la frontera suroeste de Colombia con Ecuador.

1. Introducción

Uno de los retos a los que se enfrentan los taxónomos es la aplicación de la desconcertante variedad de conceptos de especie (qué es una especie) en la práctica de la delimitación de especies (asignación de individuos a especies). de Queiroz (2005, 2007) intentó unificar los conceptos de especie, proponiendo que una especie es "un segmento de linaje que evoluciona por separado" o "un linaje de metapoblación que evoluciona por separado", sugiriendo que la única propiedad necesaria de las especies es su existencia como linaje a nivel de población. Así, según su concepto unificado de especie, un linaje no necesita ser fenotípicamente distinguible, reproductivamente aislado o ecológicamente divergente para ser considerado una especie. En otras palabras, la ausencia de uno o más de estos atributos no significa que el linaje no sea divergente, sino que es simplemente una prueba de que el linaje aún no ha desarrollado esos atributos. Los atributos proporcionan pruebas de la existencia de linajes distintos, y un mayor número de líneas de pruebas proporciona un mayor grado de apoyo al estatus de especie.

La mayoría de las descripciones de nuevas especies se basan principalmente en diferencias fenotípicas (morfoespecies; [Cain, 1954]) en ausencia de información sobre la divergencia genética. Ernst Mayr, que trató de elevar la sistemática y la especiación a un papel central en el proceso evolutivo mediante su concepto de especie biológica (Mayr, 1942), aceptó no obstante que los taxónomos a menudo recurren a la distinción morfológica como sustituto de la divergencia genética o aislamiento reproductivo. Sin embargo, la divergencia morfológica y la genética no siempre están estrechamente correlacionadas, como demuestran las especies morfológicamente similares y especies altamente variables, que dan lugar a la agrupación o división de una taxonomía basada en morfoespecies cuando se dispone de datos genéticos. De hecho, el aumento de los datos a escala genómica tiene el potencial de resolver muchos complejos de especies crípticas y estimular la identificación de nuevas especies (Womack et al., 2022).

Las ranas venenosas (Dendrobatidae), con 339 especies (AmphibiaWeb, 2023), se encuentran entre los anfibios con mayor diversidad cromática e incluyen algunos de los casos más excepcionales de politipismo de color y aposematismo (*i.e.*, la coocurrencia de señal de advertencia y defensa) entre los vertebrados terrestres. Por ejemplo, *Oophaga pumilio* incluye 15 morfos de color distribuidos desde Nicaragua hasta el norte de Panamá (Siddiqi, 2004). *Ranitomeya imitator* tiene cuatro morfos de color en un complejo de mimetismo mülleriano que incluye *Ranitomeya variabilis*, *R. summersi* y *R. fantastica* (Brown et al., 2011; Symula et al., 2001; Twomey et al., 2016). Otros ejemplos de especies muy variables son *Oophaga histrionica*, *Dendrobates tinctorius*, *Dendrobates auratus* y el complejo *Ameerega picta* (Hauswaldt et al., 2011; Brusa et al., 2013; Galindo-Urbe et al., 2014; Valero et al., 2017). Por otro lado, algunos de los taxones menos coloridos (por ejemplo, *Silverstoneia*, *Hyloxalus*, *Colostethus*) son notoriamente difíciles de distinguir basándose en el fenotipo externo. Estos ejemplos extremos indican que las especies de dendrobátidos pueden ser difíciles de delimitar sin múltiples líneas de evidencia.

Epipedobates, conocidas como ranas venenosas chocoanas o ranas nodrizas, con una amplia variación en el patrón de color pero una baja divergencia genética entre algunas especies (<3% de distancia *p* no corregida en *16S*), es un ejemplo de los desafíos para la delimitación de especies en función de variación en el color y el patrón. *Epipedobates* contiene especies aposemáticas (de colores brillantes y químicamente defendidas) como *E. tricolor* y especies de colores poco llamativos como *E. boulengeri*. La creciente evidencia sugiere que todas las especies

de *Epipedobates* secuestran alcaloides lipofílicos (Santos et al., 2016; Tarvin et al., 2016, Cipriani y Rivera 2009; González et al. 2021), aunque se desconoce la eficacia con la que las defensas químicas repelen a depredadores y parásitos. *Epipedobates anthonyi* es la fuente de origen del alcaloide tóxico epibatidina (Badio y Daly, 1994; la especie de la cual se aisló epibatidina por primera vez se fue identificada incorrectamente como *E. tricolor*). Aunque se sabe que todos los dendrobátidos venenosos obtienen sus alcaloides de fuentes alimentarias, se desconoce la fuente última de la epibatidina. Todas las especies para las que hay datos disponibles tienen un conjunto único de sustituciones de aminoácidos en un receptor nicotínico de acetilcolina que probablemente proporciona resistencia a la epibatidina a las ranas (Tarvin et al., 2017b). Las siete especies reconocidas como *Epipedobates*, se encuentran distribuidas en el lado occidental de los Andes, desde el norte de Perú hasta el centro de Colombia: *Epipedobates anthonyi*, *E. boulengeri*, *E. darwinwallacei*, *E. espinosai*, *E. machalilla*, *E. narinensis* y *E. tricolor*. Lötters et al. (2007) y Tarvin et al. (2017a) han proporcionado los tratamientos más completos a nivel de especie de *Epipedobates*.

Preliminares filogenias de *Epipedobates* revelaron patrones complejos de diversificación durante los últimos 5 milenios (Santos et al., 2009). Tarvin et al. (2017a) analizaron las relaciones filogenéticas de cuatro de las siete especies de *Epipedobates*, centrándose en los orígenes del aposematismo en *E. tricolor* y *E. anthonyi*. Ellos descubrieron que la baja divergencia genética en el gen mitocondrial *16S* (<3% de distancia p no corregida) entre *E. anthonyi*, *E. machalilla* y *E. tricolor* contrasta notablemente con su alta disparidad fenotípica. Además, los cantos de apareamiento varían entre algunas poblaciones que se consideran conspecíficas, sugiriendo aislamiento prezigótico, mientras que en algunas especies alopátricas las llamadas son muy similares, lo que sugiere la ausencia de aislamiento reproductivo (Santos et al., 2014; Tarvin et al., 2017a).

Tarvin et al. (2017a) proporcionaron la revisión más reciente sobre la sistemática molecular del género, pero examinaron solo unas pocas muestras de *E. boulengeri*, una especie nominal extendida en el norte de Ecuador y el suroeste de Colombia, y no tomaron muestras de *E. darwinwallacei*, *E. espinosai* o *E. narinensis*, que tienen distribuciones estrechas y relativamente no estudiadas. Ampliamos ese trabajo con análisis genéticos de todas las especies nominales, incluyendo varias poblaciones adicionales de *E. boulengeri* y los primeros datos genéticos de *E. narinensis*. También catalogamos la diversidad fenotípica haciendo hincapié en la coloración y otros rasgos anatómicos. Observamos una divergencia genética sorprendentemente profunda entre las muestras identificadas como *E. boulengeri* y otras especies sin coloración brillante (en adelante, inconspicuas), lo que sugiere una divergencia más antigua para el género de lo reconocido anteriormente, hasta el Mioceno superior (~11 Mya). Revisamos y actualizamos la taxonomía actual incluyendo nueva información distribucional.

2. 2. Material y métodos

2.1. Muestreo

Este estudio se basó en el trabajo de campo realizado durante 2012, 2014 y 2016 por RDT, KLH, MBC y SRR (ver Tabla Suplementaria S1 para una lista de especímenes) bajo los permisos Res 1177- 2014 por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA (Colombia), Res. 061-2016 por Parques Nacionales Naturales de Colombia (Colombia), Contrato Marco Acceso a

los Recursos Genéticos Nro. 005-14 IC-FAU-DNB/MA (Ecuador). Examinamos los datos genéticos y fenotípicos de 116 individuos de *Epipedobates* que fueron identificados inicialmente en el campo con base en el patrón de color y la proximidad a la localidad tipo. Se colectaron ranas de 29 localidades desde el suroeste de Colombia (Cauca, Valle de Cauca y Nariño) hasta el suroeste de Ecuador (El Oro), incluyendo toda el área de distribución de *E. boulengeri*. También tomamos muestras en y cerca de las localidades tipo de cinco de las siete especies conocidas: *E. boulengeri*, *E. darwinwallacei*, *E. machalilla*, *E. narinensis* y *E. espinosai* (Fig. 1, localidades tipo indicadas con estrellas). El protocolo de uso de animales fue aprobado por la Universidad de Texas en Austin (IACUC AUC-2012-00032). Los especímenes tipo están depositados en el Museo de Zoología (QCAZ) de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y en el Museo ANDES de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. A lo largo de nuestro artículo utilizamos identificadores únicos globales (IUGs) para referirnos a los especímenes del Museo de Zoología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador (QCAZ:A:XXXXX) y del Museo de Historia Natural C.J. Marinkelle de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia (ANDES:A:XXXXX) en un esfuerzo por facilitar la futura legibilidad automática de este texto y adherirse a los Estándares de Información sobre Biodiversidad (Globally Unique Identifiers Task Group, 2011). En algunos casos, también anotamos los números de las series de campo (RDT, Rebecca D. Tarvin, y TNHC-FS, Texas Natural History Collections Field Series). Los especímenes revisados en este trabajo se enumeran en la Tabla S1.

2.2. Secuenciación del ADN

El ADN se extrajo de tejido hepático y muscular utilizando el kit Qiagen DNeasy Blood & Tissue (Valencia, CA) siguiendo el protocolo del fabricante. Se secuenciaron cinco fragmentos de genes de 46 individuos de *Epipedobates*: dos marcadores nucleares (longitud total de 878 pb), la histona H3 (*H3*) y la proteína morfogenética ósea 2 (*BMP2*); y tres fragmentos mitocondriales (longitud total de 2412 pb), un fragmento que incluye partes de los genes 12S y 16S del ARNr mitocondrial (*12S-16S*) el gen intermedio del ARNt de valina (*TRNV*), el citocromo b (*CYTB*) y la región de control del ADNmt (*CR*). Información de las secuencias de los cebadores y protocolos se proporcionan en la Tabla Suplementaria S2; los protocolos de PCR se realizaron según Goebel et al. (1999), Santos y Cannatella (2011), y Santos et al. (2003). Los productos de PCR se secuenciaron en ambas direcciones en el Institute for Cellular and Molecular Biology Core Facility de la Universidad de Texas en Austin. Los cromatogramas se editaron en Geneious 5.4.4 (Kearse et al., 2012), y las secuencias complementarias se fusionaron en consenso de secuencias para análisis posteriores. Las nuevas secuencias se depositaron en GenBank (números de acceso OR488977-OR48901, OR179756-OR179880 y OR734663-OR734707).

2.3. Análisis filogenéticos

Aumentamos nuestros datos con 74 secuencias de GenBank (números de acceso en la Tabla Suplementaria S1) del canal de potasio 1.3 activado por voltaje (*K_v 1.3*), citocromo b (*CYTB*) y *12S-16S* de 70 individuos incluidos en Tarvin et al. (2017a). El conjunto de datos combinado incluyó secuencias de *12S-16S* y *CYTB* para todos los individuos, pero no para *H3*, *BMP2* y *CR* (véase la Tabla Suplementaria S1 para más detalles). Para estimar las relaciones filogenéticas, construimos una matriz concatenada de seis fragmentos de genes con una longitud total de 4636 pb. En algunos casos los datos de secuencia de un grupo externo incluyen una quimera de secuencias de dos individuos (Tabla Suplementaria S1) para asegurar la máxima cantidad de

información de secuencia. *Silverstoneia nubicola*, *Oophaga pumilio*, *Dendrobates sp.*, *Dendrobates auratus*, *Oophaga histrionica*, *Adelphobates galactonotus*, *Dendrobates leucomelas*, *Leucostethus fugax* y *Phyllobates aurotaenia* se utilizaron como grupos externos. Notamos que existe controversia sobre la elevación de subgéneros como *Oophaga* a géneros (Grant et al., 2017; Santos et al., 2009), y hemos seguido la taxonomía de AmphibiaWeb (2023).

Las secuencias se alinearon con MAFFT versión 7 utilizando "--auto" para elegir la mejor estrategia de alineación (Kato y Standley, 2013), los alineamientos se ajustaron ligeramente de forma manual en Mesquite 3.2 (Maddison y Maddison, 2018) para corregir errores evidentes en la alineación. La alineación se proporciona en los Datos suplementarios S1.

Se utilizaron métodos de máxima verosimilitud (ML, por sus siglas en inglés) y de inferencia bayesiana (BI, por sus siglas en inglés) para estimar la filogenia utilizando la matriz concatenada. Los genes codificadores de proteínas se dividieron por gen y posición de codón; el fragmento *12S-16S* no se dividió. Dado que la primera y segunda posiciones de codón de los genes *BMP* y *H3* eran invariables en todas las muestras, incluidos los grupos externos, fueron excluidos del análisis. Se utilizó IQ-TREE v.2.1.2 (Kalyaanamoorthy et al., 2017; Minh et al., 2020) para seleccionar simultáneamente el modelo de evolución y las particiones de datos (-m TESTMERGE) bajo el Criterio de Información Bayesiano. Los parámetros de frecuencia de base probados incluyeron frecuencias de base iguales y estimadas (-mfreq F, FO). Los parámetros de heterogeneidad de tasa incluyeron igual, gamma e invariante (-mrate E, G, I). IQ-TREE2 (Minh et al., 2020) se ejecutó cinco veces para comprobar la consistencia de los valores de verosimilitud; todas las ejecuciones resultaron en la misma topología y valores de verosimilitud logarítmica similares (dentro de un rango de una unidad de verosimilitud). Se utilizaron diez mil réplicas bootstrap ultrarrápidas (Minh et al., 2013) para evaluar el soporte de las ramas, y las proporciones bootstrap se trazaron en el árbol de verosimilitud óptima (Fig. suplementaria S1).

Para comprobar el efecto de los datos que faltan, realizamos el análisis de ML en las particiones *12S-16S* y *CYTB*, que tienen datos casi completos para cada individuo. Esto produjo la misma topología de relaciones entre especies (Fig. Suplementaria S1), por lo que utilizamos la alineación de todos los genes.

Los análisis de inferencia bayesiana (BI) se construyó con modelos con reloj molecular y sin reloj molecular con MrBayes 3.2.7 (Ronquist et al., 2012) en el portal CIPRES (Miller et al., 2015) utilizando las particiones de caracteres de IQ-TREE; se utilizó el promedio de modelos para muestrear todos los posibles modelos de sustitución reversible (*nst = mixto*). La variación de la tasa entre sitios se modeló utilizando la distribución gamma (*tasas = gamma*). Los priors para la frecuencia de estado, multiplicadores de tasa, tasas de sustitución y parámetro de forma de la distribución gamma estaban desvinculados entre particiones, y las longitudes de rama estaban vinculadas. El análisis sin reloj se realizó con dos ejecuciones de cuatro cadenas cada una durante 4 millones de generaciones, muestreando cada 500 generaciones. Las muestras posteriores MCMC se visualizaron utilizando Tracer 1.7 (Rambaut et al., 2018). Las dos ejecuciones se consideraron exitosas cuando (1) el éxito de los intercambios entre cadenas fue de entre 15-75%, (2) la Desviación Estándar Promedio de las Frecuencias de Partición fue <0,01, (3) el Factor Potencial de Reducción de escala (Gelman y Rubin, 1992) de los parámetros fue de entre 1,00 y 1,02, (4) los valores de tamaño muestral efectivo combinados de casi todas las estimaciones de parámetros fueron superiores a 200 (excepto en unos pocos casos), según lo evaluado por Tracer, y (5) la diferencia en las probabilidades marginales de las dos ejecuciones fue <6.

Se construyó un cronograma bayesiano utilizando MrBayes 3.2.7 en el portal CIPRES (Miller et al., 2015) con el mismo modelo de sustitución particionado descrito anteriormente, bajo el modelo con reloj relajado de Tasas Gamma Independientes (en inglés, IGR, Lepage et al., 2007). Los análisis preliminares utilizando todos los terminales sugirieron que el gran número de terminales con baja divergencia genética dificultaba la estimación de los parámetros de varianza de las longitudes de rama bajo el modelo IGR, por lo que podamos la matriz a 18 terminales que representaban 2-3 individuos de cada especie (Fig. Suplementaria S2). La distribución previa bayesiana de la edad del árbol se extrajo de una distribución normal truncada con una media de 28,99 y una desviación estándar de 3,0 para aproximarse a los resultados de Feng et al. (2017) en los que la edad estimada del nodo raíz fue de 28,99 Myrs con intervalos de credibilidad del 95% de 23,21-35,30 Myrs. La distribución previa bayesiana del reloj se extrajo de una distribución normal con una media de 0,005 y una desviación estándar de 0,001. La idoneidad de estas distribuciones previas se evaluó comparando las distribuciones previas inducidas con las distribuciones posteriores. En MrBayes, esto se hace ejecutando la cadena MCMC sin datos (*mcmc data = no*).

El análisis se realizó con dos corridas de cuatro cadenas cada una durante 200 millones de generaciones, muestreando cada 10000 generaciones, lo que arrojó 10000 muestras de las dos corridas. El primer 25% de muestras iniciales se descartó, por lo que se conservaron 7500 muestras. Los intervalos de credibilidad de las edades de los nodos se dan como la región del 95% de alta densidad posterior (en inglés HPD). El script MrBayes se proporciona en los datos suplementarios S1.

2.4 Delimitación cuantitativa de las especies

Utilizamos dos programas distintos para estimar los límites de las especies en nuestro conjunto de datos. El primero, es ASAP (en inglés Assemble Species by Automatic Partitioning, ASAP; Puillandre et al., 2021) que estima las distancias entre pares de loci individuales para agrupar secuencias jerárquicamente e identificar posibles grupos de especies basándose en las distancias intragrupo frente a las intergrupo. Ejecutamos ASAP utilizando el modelo de sustitución de Jukes-Cantor y el alineamiento con todas las secuencias de ADNmt (excluyendo el ADNn) y un valor semilla de 123. Para que el programa sea ejecutable, necesitábamos que las secuencias de ADNmt estuvieran alineadas. Para que el programa funcionara, tuvimos que remover del alineamiento las secuencias QCAZ:A:53636 y QCAZ:A:53641, que no tenían ninguna superposición de secuencia con algunas de las otras secuencias.

En segundo lugar, utilizamos un análisis coalescente mixto generalizado de Yule (GMYC por sus siglas en inglés; Pons et al., 2006; Fujisawa y Barraclough, 2013). El GMYC es un método de delimitación de especies de un solo locus, que utiliza un árbol ultramétrico y su gráfico asociado de linaje a través del tiempo (LTT en inglés) para inferir el punto de transición entre los eventos de ramificación causados por la especiación (el proceso de solo nacimiento de Yule) y los causados por la coalescencia alélica (Hudson, 1990). Dado que la especiación debería producirse a un ritmo más lento que la coalescencia alélica, el modelo intenta identificar el nodo en el que el ritmo de ramificación aumenta drásticamente (modelado por T, el parámetro umbral).

Para cada nodo interno, el algoritmo calcula la probabilidad de que el nodo sea el punto de transición de un modelo de especiación (Yule) a un modelo de coalescencia. El umbral óptimo es la edad (en sustituciones/sitio) del nodo con la máxima probabilidad. Se infiere que el mayor grupo de puntas cuyo ancestro común más reciente es menor o igual que este umbral es una especie. El

número total de especies inferidas ("entidades") se calcula como la suma del número de grupos (que tienen más de una punta) y el número de puntas únicas que divergieron antes del umbral. Los límites de confianza del 95% del número de especies se determinaron mediante el número de especies para todos los nodos dentro de dos unidades de la probabilidad del nodo óptimo.

El análisis GMYC se realizó mediante la función `gmyc()` del paquete `splits` R, versión 1.0-20 (Ezard et al. 2021), utilizando el modelo de umbral único (Datos suplementarios S2D-J). La hipótesis nula es que el proceso de coalescencia explica el patrón de ramificación de todo el árbol. Utilizamos una prueba de tasa de probabilidad para evaluar si nuestro árbol observado se ajustaba a este modelo (Datos suplementarios S2G).

Para crear un árbol ultramétrico para el análisis GMYC utilizamos MrBayes como se ha descrito anteriormente, con ligeras modificaciones en el alineamiento (Datos suplementarios S2D). Se eliminaron las secuencias duplicadas, las secuencias de grupos externos y los genes nucleares. Los detalles de las particiones, parámetros y distribuciones previas bayesianas se dan en el script MrBayes (Datos suplementarios S2F). El modelo con reloj relajado IGR se parametrizó con una tasa de reloj fija de 1,0 para eliminar la incertidumbre de la tasa de reloj (porque no era necesario determinar la edad). Se ejecutaron dos análisis de cuatro cadenas de Markov para 50 millones de generaciones, muestreadas cada 2000 generaciones, descartando las muestras iniciales del 25%; esto produjo 37.500 muestras posteriores.

Un análisis de GMYC se realizó en el árbol de consenso ultramétrico de MrBayes (Figura Z) para inferir el número de especies y la confianza del 95%. Un análisis GMYC de un árbol no tiene en cuenta la incertidumbre en la estimación del árbol. Para tener esto en cuenta, para el segundo análisis utilizamos las últimas 1000 muestras de la distribución posterior de árboles del análisis de MrBayes GMYC (Datos suplementarios S2H). Se realizó un análisis por separado de GMYC en cada árbol, y utilizamos un script de R (Datos suplementarios S2G) para resumir (1) el número de especies estimadas y la proporción de pruebas significativas ($p < 0,05$) sobre 1000 árboles utilizando histogramas.

Los árboles se visualizaron utilizando FigTree 1.4.4 (Rambaut, 2018). El árbol de máxima credibilidad cladística (MCCT por sus siglas en inglés; Figura 2) se calculó utilizando SumTrees del paquete DendroPy (Sukumaran y Holder, 2010a, 2010b). Se utilizaron scripts de R (R Core Team, 2021) y los paquetes *ape* 5.6-2 (Paradis y Schliep, 2019) y *phytools* 1.2-0 (Revell, 2012) para definir los símbolos de los valores de soporte en los árboles. Los scripts se proporcionan en (Datos suplementarios S1). Los grupos externos se podaron de las figuras de árbol para ahorrar espacio; los archivos de árbol completos están disponibles en Datos suplementarios S1.

2.5. Variación genética

Calculamos las distancias p medias por pares (no corregidas) entre especies usando un script de R (Datos suplementarios S1) con *ape*, utilizando la eliminación por pares para los datos que faltaban. Excluimos los individuos de las localidades de *E. aff. espinosai* Bilsa y La Tortuga, que muestran evidencias de introgresión con *E. machalilla*.

Se construyeron redes de haplotipos para cada gen utilizando el paquete *pegas* 1.1 (Paradis, 2010) con el script modificado de Paradis (2021). Los genes nucleares se desfazaron utilizando SeqPHASE (Flot, 2010) y PHASE 2.1.1 (Stephens et al., 2001); el script R y los alineamientos utilizados para el análisis de redes se proporcionan en los Datos suplementarios S1. Para cada gen,

se construyó una red utilizando el número de sitios diferentes (distancia Manhattan) entre cada par de haplotipos para crear una red de haplotipos de extensión mínima aleatoria (Paradis, 2018), que muestra conexiones igualmente parsimoniosas entre haplotipos, a partir de 10000 iteraciones. El script de R se incluye en los Datos complementarios S1.

2.6. Datos fenotípicos

Los especímenes fueron identificados preliminarmente como especies en el campo según el patrón de color y la ubicación geográfica, que son las formas más obvias en que difieren las especies nominales. Comparamos las ranas en vida y fotografías que tomamos en color (Figs. suplementarias S4-S27) con descripciones y claves taxonómicas publicadas (p. ej., Cisneros-Heredia y Yáñez-Muñoz, 2010; Funkhouser, 1956; Grant et al., 2006, 2017; Mueses-Cisneros et al., 2008; Myers, 1987; Silverstone, 1976; Tarvin et al., 2017a). Concisamente, los caracteres de color y patrón incluían la presencia o integridad de la raya lateral oblicua (Edwards 1974; diferente de la raya dorsolateral), la marca paracloucal (Grant et al. 2006) y la raya ventrolateral (Edwards 1974); la presencia de manchas de destello en la región inguinal y las superficies ocultas del muslo y la pierna, y el patrón de color del dorso, el vientre, los flancos, la cabeza y las extremidades. Véanse las imágenes de *E. tricolor* en la Figura 5 como guía visual y la caracterización de la diversidad fenotípica de cada especie en la Sección 3.4 más adelante.

Además, revisamos la morfología de la quilla tarsal (también conocida como pliegue tarsal) porque se utilizó para diagnosticar *E. darwinwallacei* (Cisneros-Heredia y Yáñez-Muñoz 2010), que según nuestros datos no es distinta de *E. espinosai*. La quilla tarsal es un pliegue de piel (Silverstone, 1975; Grant et al., 2006) que en su estado más extremo se extiende desde el margen lateral del tubérculo metatarsiano interno, en diagonal a través de la superficie plantar del tarso, terminando en un tubérculo tarsal situado aproximadamente entre un cuarto y un tercio de la longitud del tarso. Dado que la forma de la quilla del tarso fue el único rasgo morfológico utilizado en el diagnóstico de *E. darwinwallacei*, comparamos esta estructura en especies de *Epipedobates* utilizando las definiciones de los estados de carácter de Grant et al. (2006: Fig. 31). Los estados fueron puntuados "a ciegas" por DCC.

" 0: Recto o muy débilmente curvado, extendiéndose proximolateralmente desde el borde preaxial del tubérculo metatarsiano interno;

1: Con forma de tubérculo (es decir, agrandado), y fuertemente curvado en el extremo proximal, que se extiende desde el tubérculo metatarsiano.

2: Corto, en forma de tubérculo, curvado o dirigido transversalmente a través del tarso, no se extiende desde el tubérculo metatarsiano.

3: Engrosamiento dérmico débil, corto, que no se extiende desde el tubérculo metatarsiano".

Se examinaron los siguientes especímenes o fotografías, donde se indica, para determinar la morfología de la quilla tarsal. Para *E. espinosai*: QCAZ:A:23783 (Santo Domingo. 9 Km vía Chone; fotos), QCAZ:A:38058 (Centro Científico Río Palenque). Para *E. machalilla*: QCAZ:A:10725 (macho) y QCAZ:A:48557 (hembra). Para *E. anthonyi*: QCAZ:A:65862 (macho) y QCAZ:A:65864 (hembra). Para *E. tricolor*: QCAZ:A:49821 (macho) y QCAZ:A:49819 (hembra). Para *E. darwinwallacei*: QCAZ:A:35612 (hembra, fotos, Mindo) y QCAZ:A:35615 (hembra, Mariposario de Mindo), QCAZ:A:12807 (macho, Mindo).

Se midió la longitud de hocico-cloaca (SVL, por sus siglas en inglés) en especímenes vivos y de museo y, cuando fue posible, se determinó el sexo mediante la examinación de las gónadas y el color de la garganta (en los machos maduros, el dibujo de la garganta tiende a quedar oculto o interrumpido por una pigmentación gris oscura o difusa). Dado que la mayoría de los especímenes se utilizaron para recolectar piel y tejidos para análisis de alcaloides y filogenéticos, no pudimos realizar mediciones detalladas para el análisis morfométrico. Comparamos el SVL entre especies, por sexo y por elevación utilizando el paquete *stats* en R v4.1.2 y el paquete *rstatix* 0.7.0 (Kassambara, 2021). En primer lugar, comprobamos la señal filogenética en SVL y elevación por separado utilizando la prueba λ de Pagel (función *phylosig* del paquete *phytools* R). En ambas pruebas, λ fue $< 0,0001$ ($p = 1,0$), lo que indica una falta de señal, por lo que utilizamos modelos de regresión estándar. Realizamos un ANOVA utilizando la función *aov* con sexo, especie y su interacción como predictores, y SVL como variable de respuesta. Los residuos de este modelo no estaban distribuidos normalmente (prueba de normalidad de Shapiro Wilk, $W = 0,96$, $p = 0,00066$). Los residuos de un modelo similar con el sexo como único predictor y el SVL como variable de respuesta tampoco se distribuyeron normalmente (prueba de normalidad de Shapiro Wilk, $W = 0,97$, $p = 0,0071$). De este modo, separamos los datos en conjuntos de solo de hembras y sólo de machos con la especie como predictor y el SVL como variable de respuesta. Para el conjunto de datos de hembras, no se rechazó la hipótesis nula, pero sí marginalmente ($W = 0,97$, $p = 0,055$). Los residuos del conjunto de datos de machos no tenían una distribución normal ($W = 0,94$, $p = 0,0035$).

Procedimos a realizar un ANOVA seguido de una prueba de Tukey (función *tukey_hsd* de *statix*) para estimar las diferencias significativas por pares de SVL entre especies para las hembras. Para los machos, utilizamos pruebas no paramétricas de suma de rangos de Kruskal Wallis (función *kruskal.test* del paquete *stats*) y la prueba de Dunn de comparaciones múltiples (función *dunn_test* del paquete R *rstatix*) para realizar pruebas post-hoc por pares corregidas para pruebas múltiples. Para comparar el SVL entre sexos dentro de cada especie, comprobamos la normalidad de los residuos de un modelo lineal (*lm* con el sexo como predictor y el SVL como variable de respuesta). Si los residuos eran normales, utilizamos una prueba t de Student (*t.test* en el paquete *stats*) para comparar el SVL de machos y hembras. De lo contrario, utilizamos una prueba de suma de rangos de Wilcoxon (*wilcox.test* en el paquete de *estadísticas*). Por último, para comparar el SVL y la elevación, comprobamos la normalidad de los residuos de un modelo lineal con la elevación como predictor y el SVL como variable de respuesta para los conjuntos de datos subconjuntos de sólo machos, sólo hembras y todos los individuos excluyendo los juveniles. También repetimos estos análisis utilizando las medias de cada localidad en lugar de datos individuales. Si los residuos no eran normales, procedimos con una prueba no paramétrica unilateral, la ρ de Spearman (*cor.test* con "método = spearman" y "alternativa = mayor"); de lo contrario, utilizamos un modelo lineal.

2.7. Distribución de las especies

Se derivó una lista de sitios de colección a partir de datos bibliográficos y de museos y de nuestros propios esfuerzos de colección (Datos suplementarios S3). Las localidades fueron georeferenciadas cuando fue necesario; sólo se incluyeron los registros con un voucher de museo. A lo largo del texto nos referimos a nuestros sitios de recolección con nombres simples como "Mindo" y "Río Ayampe". Sin embargo, estos nombres representan el área general donde fueron colectados los especímenes y no la localidad exacta; es decir, "Mindo" no es sólo la ciudad de

Mindo, sino también sus alrededores. Las localidades georreferenciadas se detallan en la Tabla Suplementaria S1. Las distancias (distancia ortodrómica) entre localidades se calcularon utilizando el paquete *geodist* R (Pagdham 2021).

3. Resultados

3.1. Secuenciación del ADN

Obtuvimos un total de 4636 pb: *12S-16S*: 611 pb (64 sitios de parsimonia informativa), *CYTB*: 657 (146), *CR*: 1821 (349), *H3*: 346 (1), *BMP2*: 532 (7), *Kv 1.3*: 1349 (31). La primera y segunda posiciones de codón de *BMP2* y *H3* no tenían sitios variables. Véanse los números de acceso al GenBank en la Tabla suplementaria S1).

3.2. Análisis filogenéticos

El análisis de máxima verosimilitud de datos particionado recuperó log-verosimilitudes de -22563.498 a -22563.543 (tres análisis replicados) para un esquema de cinco particiones elegido bajo el Criterio de Información Bayesiano, BIC (Datos Suplementarios S1 y Fig. S1). El análisis bayesiano sin reloj (Fig. 2) y el análisis ML compartieron los mismos clados fuertemente apoyados (95-100% BS o 0,95-1,00 PP). Las medias armónicas de las dos ejecuciones bayesianas replicadas fueron -23381,14 y -23376,16, con un conjunto creíble al 95% de 11882 árboles. Se consideró suficiente un descartar el 25% de las muestras iniciales; el tamaño medio efectivo de la muestra (ESS, por sus siglas en inglés) fue > 800 para todos los parámetros; la desviación estándar media de las frecuencias de división al final de la ejecución fue de 0,0076; la proporción de intercambios de cadenas con éxito fue de 0,53-0,57 para ambas ejecuciones, dentro del rango recomendado de 0,20 y 0,70.

Todos los parámetros del análisis del cronograma bayesiano arrojaron un ESS de > 5000, lo que indica que el número de generaciones era muy superior al necesario. Descartando el 25% de las muestras iniciales fue suficiente. Las cadenas estaban bien combinadas; el porcentaje de intercambios de cadenas con éxito fue de 0,60-0,89 para cada ejecución. La convergencia entre las dos ejecuciones fue excelente; el PSRF fue de 1,000 para todos los parámetros y la desviación estándar media final de las frecuencias de división fue de 0,001475. Las medias armónicas de las dos ejecuciones fueron -12695,20 y -12693,41. El conjunto creíble al 95% contenía 11 árboles.

El cronograma (Fig. 1, Fig. S2) sitúa el origen del clado corona de *Epipedobates* en 11,1 Myrs (95% HPD = 8,61-13,86 Myrs) y su divergencia de *Silverstoneia* en 13,91 Myrs (11,01-17,22 Myrs). Dado que nuestra muestra de poblaciones no era extensa (es decir, es posible que hayamos pasado por alto muestras con divergencias más profundas), es probable que estas estimaciones de edad subestimen la verdadera edad del ancestro común más reciente de cada especie. No obstante, las estimaciones proporcionan una edad mínima útil.

Según el concepto general de linaje (de Queiroz et al. 2005, 2007), hipotetizamos que los siete clados moleculares bien sustentados diagnostican linajes de especies, y a continuación discutimos su distinción morfológica: *Epipedobates narinensis* (nodo C), *Epipedobates* sp. 1 (nodo D), *E. boulengeri* s. s. (nodo F), *E. aff. espinosai* (aff. = affinis, una especie estrechamente relacionada pero diferente) (nodo I), *E. espinosai* (nodo J), *E. anthonyi* (nodo L), y *E. tricolor* (nodo Q). También planteamos la hipótesis de que los individuos asignados a *Epipedobates*

machalilla representan una octava especie, aunque las muestras no formen un grupo monofilético en la filogenia molecular (Fig. 2; véase también la sección 4.1.3). Algunos *E. machalilla* se agrupan con algunos individuos de La Tortuga y Bilsa de *E. aff. espinosai* más que con otros *E. machalilla*, pero el soporte es muy débil, similar a los resultados de Tarvin et al. (2017a); esto no es sorprendente porque incluimos las secuencias de Tarvin et al. en nuestro análisis. Una revisión del estatus de especie de *E. machalilla* sería prematura porque la "parafilia" de *E. machalilla* está poco apoyada, tenemos pocas muestras y actualmente estamos analizando datos a escala genómica con muestras adicionales para examinar la posibilidad de introgresión mitocondrial o un flujo genético más extenso.

La división más profunda entre *Epipedobates* (Fig. 2, nodo A, 11.10 Myrs, 95% HPD = 8.61-13.86) es entre el clado *E. narinensis* + *E. sp. 1* (nodo B, 2.78 Myrs, 1.72-4.00) y el resto de *Epipedobates* (nodo E, 6.02 Myrs, 4.45-7.87). El nodo B incluye no sólo individuos de *E. narinensis* de la localidad tipo (Reserva Biotopo, Valle del Cauca, Colombia), sino también individuos del oeste central de Colombia que se parecen a *E. boulengeri*. Nuestra hipótesis es que estos individuos representan una especie no descrita que designamos *Epipedobates sp. 1*.

Un segundo nodo (E) profundo y bien apoyado separa *E. boulengeri* s. s. (nodo F) del resto de *Epipedobates* (nodo G). *Epipedobates boulengeri* s. s. contiene individuos de Isla Gorgona (la localidad tipo), el noroeste de Ecuador y el suroeste de Colombia a elevaciones de 0-136 msnm; el tiempo de divergencia entre las poblaciones de tierra firme y las de las islas es de 3,06 Myrs (1,87-4,46), que es ligeramente mayor que el que existe entre *E. narinensis* y *E. sp. 1*.

El nodo H (2,53 Myrs, 1,71-3,53) incluye dos especies putativas que denominamos *E. espinosai* (nodo J) y *E. aff. espinosai* (nodo I), que comprenden especímenes del centro-norte de Ecuador. Cada clado está fuertemente apoyado, pero la relación de grupo hermano entre los dos no lo está tanto. La especie delimitada por el nodo J toma el nombre de *E. espinosai* porque incluye individuos de Río Palenque y Valle Hermoso (Fig. 1), que están cerca de la Hacienda Espinosa, la localidad tipo de *Phyllobates espinosai* Funkhouser 1956 (ver sección 4.5). Este clado también contiene individuos de Mindo, cerca de la localidad tipo de *Epipedobates darwinwallacei* Cisneros-Heredia y Yáñez-Muñoz 2011. Sin embargo, *E. espinosai* es el nombre más antiguo y tiene prioridad nomenclatural. Los especímenes de este clado se distribuyen en elevaciones de 152-1375 m (provincias de Santo Domingo, Pichincha, Esmeraldas y Los Ríos). Algunos individuos que inicialmente identificamos como *E. boulengeri* también pertenecen a este clado.

Designamos el clado del nodo I como *E. aff. espinosai* por su similitud con *E. espinosai*. Individuos identificados en el campo como *E. darwinwallacei*, *E. espinosai* y *E. boulengeri* se encuentran en este clado, pero ninguno de estos nombres puede aplicarse a este clado, cuyo estatus de especie estamos investigando más a fondo. Este clado es alopátrico a *E. espinosai* (Fig. 1), distribuyéndose en el noroeste de Ecuador (Imbabura, Santo Domingo, Pichincha y Esmeraldas) hasta el sur de Colombia (Nariño) entre 87-907 m (Fig. 1).

El nodo K incluye una radiación poco profunda (1,99 Myrs, 1,27-2,95) de individuos identificados como *E. machalilla* (nodo P y parte del nodo N), *E. anthonyi* (nodo L), *E. tricolor* (nodo Q), y algunos de los individuos identificados como *E. boulengeri* de Bilsa y La Tortuga (subconjunto del nodo N, indicado por el recuadro gris en la Fig. 2). La agrupación de algunos individuos de Bilsa y La Tortuga con algunos *E. machalilla* es notable porque otros individuos de estas dos localidades están agrupados en *E. aff. espinosai* (Fig. 2, nodo I, recuadro gris).

El nodo M (1,51 Myrs, 0,92-2,28) incluye *E. tricolor*, todos los *E. machalilla* y algunos de

los individuos de Bilsa-La Tortuga. Sin embargo, la edad mínima de divergencia de *E. machalilla* con respecto a *E. tricolor* es de 1,51 Myrs.

Los clados *E. anthonyi* y *E. tricolor* (L y Q, respectivamente) están fuertemente apoyados, aunque se muestrearon pocas localidades.

3.2. Delimitación cuantitativa de las especies

Ejecutamos dos programas para estimar y evaluar agrupaciones genéticas (ASAP) o patrones de coalescencia (GMYC) en nuestros datos para ayudar a proporcionar estimaciones objetivas adicionales de hipótesis de especies (véanse los datos suplementarios S2 para los archivos de entrada y salida). Los dos primeros resultados ASAP predijeron que nuestro conjunto de datos contenía 2 (asap-score = 7,50) o 66 especies (asap-score = 9,50); los 8 primeros resultados restantes oscilaron entre 56 (asap-score = 11,50) y 73 (asap-score = 12,00) grupos (Datos suplementarios S2A-C). El resultado ASAP superior dividió el género en dos grupos, con los individuos que designamos como *E. narinensis* y *E. sp. 1* como un grupo, y todos los demás individuos como el otro grupo (Datos suplementarios S2C). La partición con 66 grupos tenía más de la mitad de grupos que de individuos en el análisis (N = 106).

Ejecutamos GMYC con un árbol temporal estimado a partir de los tres genes de ADNmt y parámetros por defecto (Datos suplementarios S2D-F). La máxima verosimilitud del mejor modelo GMYC fue de 439,1158 y la del modelo nulo fue de 436,2457. Una prueba de razón de verosimilitud (razón de verosimilitud = 5,740, df = 2) indicó que la diferencia era marginalmente no significativa ($p = 0,05670$). Esta filogenia, inferida utilizando sólo el ADNmt (Fig. 3), fue en general coherente con la filogenia inferida con ADNn y ADNmt (Fig. 2), lo que indica que la mayor parte de la señal filogenética en nuestros datos proviene del ADNmt.

Para el análisis GMYC simple utilizando el árbol de consenso MrBayes, el número de especies estimado fue de seis con un intervalo de confianza del 95% de 2-16 especies (Fig. 3). La etiqueta del umbral óptimo fue 6, con un umbral de -0,1152 (Fig. suplementaria S3; Datos suplementarios S2). En consecuencia, los cinco pesos AIC más altos (nodos 6, 8, 5, 7 y 9) fueron similares -0,0974, 0,0909, 0,0887, 0,0851 y 0,0726-indicando que ningún umbral influyó sustancialmente en los resultados.

Un resumen de los análisis de 1000 GMYC en la muestra posterior de árboles mostró que el número modal de especies es 5 (310/1000) y el siguiente mayor es 6 (198/1000) (Fig. Suplementaria S3; Datos Suplementarios S2G-J). El 95% de las estimaciones del número de especies se situaban entre 3 y 8, ambos inclusive. De las 1000 pruebas de significación, 402 valores p fueron $\leq 0,05$, lo que indica falta de apoyo para rechazar la hipótesis nula (Fig. suplementaria S3).

3.3. Variación genética

3.3.1. Distancias genéticas

Calculamos las distancias p medias no corregidas entre clados/especies (Fig. 4). Las distancias p no corregidas interespecíficas oscilan entre 0,00925 (entre *E. anthonyi* y *E. machalilla*) y 0,0737 (entre *E. narinensis* y *E. boulengeri*) para *12S-16S* y entre 0,0104 (entre *E. tricolor* y *E. machalilla*) y 0,136 (entre *E. narinensis* y *E. boulengeri*) para *CYTB*.

3.3.2. Análisis de haplotipos

En la Fig. 5 presentamos redes aleatorias de haplotipos de extensión mínima para los seis genes evaluados (véase también la Tabla Suplementaria S3). El número de haplotipos para cada gen varía enormemente. Los tres genes mitocondriales (Fig. 5ABC) tienen casi tantos haplotipos como individuos y en ningún caso ninguna especie comparte haplotipos con otra. En la región de control (RC) del ADNmt, de divergencia rápida, sólo se comparte un haplotipo entre dos individuos; el resto de haplotipos no se comparten entre individuos (Fig. 5B). Por el contrario, los genes nucleares *H3* y *BMP2* (Fig. 5DE) tienen 7-8 veces menos haplotipos que las secuencias en fase. *Kv 1.3* (Fig. 5F) tiene aproximadamente la mitad de haplotipos que las secuencias en fase, lo que resulta en una falta de compartición de haplotipos entre especies excepto entre *E. anthonyi* y *E. tricolor*. Nótese que algunas poblaciones y especies (*E. sp. 1*, *E. boulengeri* s. s., *E. narinensis*) faltan en la red *Kv 1.3* porque estas secuencias se extrajeron de un conjunto de datos publicado anteriormente centrado en una cuestión filogenética diferente (Tarvin et al. 2017a).

3.4. Variación fenotípica en color y patrón

Describimos la variación de color y patrón para cada una de las especies putativas de *Epipedobates* (Fig. 6).

3.4.1. *Epipedobates narinensis*

Las imágenes de *Epipedobates narinensis* están representadas por individuos de Biotopo, Colombia, la localidad tipo (Figs. 1-2, nodo C; Fig. Suplementaria S4) y la única localidad conocida para esta especie.

Superficie dorsal. Las superficies dorsales, incluida la parte superior del hocico, son uniformemente verde oliva oscuro y carecen de marcas.

Superficies laterales y ocultas. Los flancos y los lados del hocico de la mayoría de los ejemplares son de color negro sólido, aunque algunos ejemplares presentan un moteado amarillo verdoso en los flancos. La raya lateral oblicua es amarillo-verdosa y varía de ser difusa e indistinta a ligeramente confusa. En ningún espécimen está bien definida, y en cualquier caso no se extiende más allá de la mitad del cuerpo y se desvanece anteriormente. Posteriormente alcanza la región inguinal anterior, que es negra. En todos los individuos, una fina raya continua de color blanco verdoso amarillento en el labio superior se extiende desde la punta del hocico hasta la axila y en algunos se extiende posteriormente como una raya ventrolateral indistinta, alcanzando la región inguinal (Fig. Suplementaria S4, ANDES:A:3710). Sin embargo, en la mayoría de las ranas es difícil distinguir una franja ventrolateral.

Las superficies ocultas de la ingle son negras con moteado oliváceo difuso en algunas, y la región negra se extiende a la superficie oculta anterior del muslo. En la cara anterior oculta del muslo, pero posterior al pliegue inguinal, hay una mancha negra difusa, entre ovalada y alargada, con una difusión amarillo-verdosa. Una marca paraoccal alargada y difusa de color amarillo verdoso (carácter 49, Grant et al. 2006) está presente en algunos.

Superficies ventrales. Las superficies ventrales de la garganta, el vientre, el muslo y el tarso varían de una coloración amarillenta a verdosa, brillante en algunos casos pero en su mayor parte de poca luminosidad. Algunos ejemplares presentan un moteado negro distintivo, pero en general la mayor parte de la superficie ventral carece de marcas. Dos manchas negras irregulares y alargadas se extienden desde la punta de la barbilla hasta la región pectoral. Este patrón está algo

oscurecido por un pigmento difuso gris-negro en la zona del saco vocal en los machos.

3.4.2. *Epipedobates* sp. 1

Las imágenes de *Epipedobates* sp. 1 proceden de poblaciones del suroeste de Colombia (Figs. 1, 2, nodo D; la descripción de esta nueva especie está en curso) e incluyen Anchicayá, Ladrilleros, La Barra y Pianguita (Figs. suplementarias S5-S7). En general, el patrón de color de la población de Anchicayá difiere ligeramente del de las otras tres poblaciones.

Superficie dorsal. Los especímenes de las cuatro poblaciones tienen una coloración dorsal uniformemente marrón, sin manchas. La textura de la piel del dorso, la cabeza, el muslo y los tarsos está cubierta de pequeños tubérculos uniformes, parecidos a una lija fina.

Superficies laterales y ocultas. Los flancos y los lados del hocico son de color negro sólido y lisos. En la población de Ladrilleros (Supplementary Fig. S6) están separados del dorso por una franja lateral oblicua naranja-amarilla con márgenes débilmente definidos, que se extiende desde la parte anterior de la ingle hacia adelante hasta el ojo, volviéndose más naranja parduzco que amarillo, y hacia el párpado superior, y desvaneciéndose hacia el canto rostral. En la población de Anchicayá (Fig. Suplementaria S5) esta raya es amarillenta, y en algunos especímenes se estrecha, se rompe en manchas, y se desvanece antes de llegar al ojo. En algunos individuos de Pianguita (Fig. Suplementaria S7) la raya lateral oblicua se rompe periódicamente a lo largo de toda su longitud. En todas las poblaciones, una clara brecha separa el extremo posterior de la franja lateral oblicua de la mancha en la superficie anterior del muslo. Esta separación es mucho mayor que la de *E. boulengeri* s. s. En todos los individuos está presente una raya labial superior de color blanco a crema, claramente más pálida que la raya lateral oblicua, y en algunos ligeramente iridiscente, se extiende desde debajo de la fosa nasal hasta la axila. En algunos, se extiende posteriormente como una raya ventrolateral poco definida (Fig. Suplementaria S7, ANDES:A:3693).

Las superficies ocultas de la ingle son oscuras; posterior al pliegue inguinal y la superficie oculta anterior del muslo se encuentra una mancha algo difusa, ovalada a alargada de color amarillo (Anchicayá) o amarillo anaranjado a amarillo blanquecino (Ladrilleros, Pianguita y La Barra). Una marca paraclavicular similar, pero más pequeña y alargada, está presente en la superficie posterior del muslo en las tres últimas poblaciones. Sólo un par de ranas de Anchicayá tienen un indicio de una marca amarillenta aún más pequeña; está ausente en otros individuos. La mayoría de los individuos tienen una mancha amarilla en la parte superior del brazo que coincide con el color de la mancha en la superficie anterior oculta del muslo. Estas manchas amarillas son cualitativamente diferentes de las marcas de destello del clado *E. anthonyi* + *E. machalilla* + *E. tricolor* (nodo K), que están situadas más anteriormente, en las superficies ocultas de la zona inguinal en la unión del muslo y los flancos.

Superficies ventrales. En la población de Anchicayá las superficies ventrales de la garganta, el vientre, el muslo y el tarso están muy moteadas, con un fondo azul turquesa pálido y manchas y vermiculaciones negras irregulares. Dos manchas negras irregulares y alargadas se extienden desde la punta de la barbilla hasta la región pectoral. En los machos este patrón está oscurecido o interrumpido por un pigmento difuso gris oscuro justo antes de la región pectoral en la zona del saco vocal. Unos pocos individuos presentan una coloración difusa amarillenta en los bordes exteriores de la superficie celeste del vientre.

Las superficies ventrales de las otras tres poblaciones son similares, salvo que van del azul más pálido al casi blanco. La variación en la proporción de zonas oscuras y claras es mayor en estas poblaciones. En algunos individuos, el dibujo de los muslos ventrales está casi ausente. El

tinte amarillento en el borde exterior de la superficie del vientre está presente en algunos individuos.

3.4.3. *Epipedobates boulengeri* s. s.

Las imágenes de *E. boulengeri* s. s. (Figs. 1, 2, nodo F) están representadas por poblaciones de Isla Gorgona (la localidad tipo) y Maragrícola en Colombia continental (Figs. suplementarias S8-S9).

Superficie dorsal. En ambas poblaciones las superficies dorsales son de color rojo ladrillo oscuro a marrón oscuro; un par de individuos muestran un ligero moteado en la parte media del dorso, con regiones más oscuras, casi negras, adyacentes a la raya lateral oblicua. En general, los colores dorsales son ligeramente más pálidos que los de *E. sp. 1*.

Superficies laterales y ocultas. Los flancos y los lados del hocico son de color negro sólido y lisos. En ambas poblaciones están separados del dorso por una franja lateral oblicua de color oro anaranjado pálido (Maragrícola) a crema (Isla Gorgona) con márgenes poco definidos, que se extiende desde la parte anterior de la ingle hacia delante hasta el ojo y el párpado superior, y se desvanece en el canto rostral. En la población de Isla Gorgona (Fig. Suplementaria S8) esta franja es de color amarillo a crema y es más gruesa que la de las ranas de Maragrícola. En varias de las ranas de Isla Gorgona la franja se detiene cerca del ojo, mientras que en todas las ranas de Maragrícola llega hasta el ojo y se extiende a lo largo del margen del párpado superior.

En todos los individuos una franja blanca a cremosa en el labio superior, claramente más pálida que la franja lateral oblicua, se extiende desde debajo de la fosa nasal hasta la axila. En algunos se extiende posteriormente como una raya ventrolateral poco definida (Fig. Suplementaria S8, ANDES:A:3695). En algunos individuos de Isla Gorgona, la franja está rota, pero en todos los individuos de Maragrícola está completa.

Las superficies ocultas de la ingle son oscuras. En la población de Gorgona, una mancha algo difusa, de forma ovalada a alargada, con matiz de color blanco amarillento, se encuentra en la superficie anterior oculta del muslo, pero posterior al pliegue inguinal. Hay una marca paraclacal más pequeña y alargada en la superficie posterior del muslo. La tonalidad amarilla es mucho menos pronunciada que la de la población de Anchicayá de *E. sp. 1*.

En la población Maragrícola (Fig. Suplementaria S9) la mancha es más difusa y carece por completo del tono amarillo, apareciendo como una región gris apagada.

Superficies ventrales. En la población de Gorgona, las superficies ventrales de la garganta, el vientre, el muslo y el tarso van del azul turquesa pálido al casi blanco, con manchas y vermiculaciones negras irregulares. El moteado varía de 3-4 manchas sobre fondo blanco a un predominio de pigmento negro (Fig. Suplementaria S8). Dos manchas negras irregulares y alargadas se extienden posteriormente desde la punta de la barbilla, pero en la población de Maragrícola no llegan a la región pectoral. Este patrón está oscurecido o interrumpido por un pigmento gris oscuro difuso en la zona del saco vocal en los machos.

Casi todos los individuos de Maragrícola tienen las superficies ventrales de las extremidades grises y sin moteado. Las superficies ventrales del vientre son similares a las de los individuos de Isla Gorgona. Como se ha indicado anteriormente, algunos individuos presentan una raya ventrolateral.

3.4.4. *Epipedobates* aff. *espinosai*

Las imágenes de *E. aff. espinosai* proceden de las poblaciones de Bilsa, Cube, Lita, La Nutria y Pachijal (Figs. 1-2, nodo I; Figs. suplementarias S10-S13).

Superficie dorsal. En todas las poblaciones, las superficies dorsales son de color rojo ladrillo oscuro a marrón oscuro con un toque de naranja. Las superficies dorsales de las ranas de Bilsa son ligeramente más anaranjadas que las de las otras poblaciones, posiblemente porque las fotos se tomaron con luz natural y no con flash.

Superficies laterales y ocultas. Los flancos y los lados del hocico son negros sólidos y lisos y están separados del dorso por una raya lateral oblicua de color crema anaranjado pálido con márgenes débilmente definidos, que se extiende desde la parte anterior de la ingle hacia delante hasta el ojo. Las poblaciones difieren en la extensión anterior de la franja lateral oblicua. En las poblaciones de Bilsa, Cube y Lita, la raya suele llegar hasta el ojo, volviéndose más difusa y extendiéndose hasta el canto rostral en unos pocos individuos. En las poblaciones de La Nutria y Pachijal, la raya llega casi hasta el nivel de la escápula. En todas las poblaciones, el color de la raya se vuelve blanco en la parte posterior a medida que alcanza la región inguinal. Independientemente de la extensión de la franja, se observa una franja labial superior blanca, distinta y continua, que se extiende desde la punta del hocico hasta la axila. En algunos individuos de todas las poblaciones se extiende posteriormente a la axila para unirse con la raya ventrolateral (Fig. Suplementaria S11, QCAZ:A:58239). En un individuo (Supplementary Fig. S13, QCAZ:A:58335), el borde más posterior de la raya ventrolateral es amarillo, al igual que el borde de la mancha posterior a la zona inguinal.

Las superficies ocultas de la ingle son mayoritariamente negras. En algunas poblaciones, y en algunos individuos dentro de las poblaciones, hay una mancha blanquecina ovalada a alargada en la superficie oculta anterior del muslo, pero posterior al pliegue inguinal. Sin embargo, su presencia y distinción es muy variable tanto dentro de las poblaciones como entre ellas. Es evidente en un solo individuo en la población Bilsa, y varía de ausente a definido en la población Cube (y es continua con la raya lateral oblicua en algunos individuos). Está presente y diferenciada en todas las ranas de la población de Lita, y presente de forma variable en las poblaciones de Pachijal y La Nutria. Una mancha paracloacal más pequeña y alargada en la parte posterior del muslo muestra el mismo tipo de variación en las poblaciones correspondientes

Superficies ventrales. En todas las poblaciones, excepto en la de Bilsa, las superficies ventrales de la garganta, el vientre, el muslo y el tarso varían del azul turquesa pálido al casi blanco, con manchas negras irregulares y vermiculaciones. En la población de Lita, el vientre de los individuos de la misma serie de colección varía del azul pálido al blanco. El vientre es muy variable en la población Bilsa, en la que algunas ranas no tienen moteado o tienen un moteado muy difuso (Fig. Suplementaria S10) mientras que otras tienen un vientre predominantemente negro. Como se ha indicado anteriormente, algunos individuos tienen una raya ventrolateral. Además, en casi todos los individuos de Bilsa las regiones pálidas del vientre son de color crema; dos ranas tienen un toque de azul. Curiosamente, la mayoría de las ranas con vientres mayoritariamente pálidos son las que se agrupan con *E. machalilla* (Fig. 2).

Dos manchas negras irregulares y alargadas se extienden desde la punta de la barbilla hasta la región pectoral, oscurecidas por un pigmento gris oscuro difuso en la zona del saco vocal en los machos. La variación del moteado de la barbilla corresponde con la del vientre.

3.4.5. *Epipedobates espinosai*

Las imágenes de *E. espinosai* están representadas por poblaciones de La Perla, Mindo (a pocos kilómetros de la localidad tipo de *E. darwinwallacei*), Otongachi, Río Palenque y Valle Hermoso (la más cercana a la localidad tipo) (Figs. 1-2, nodo J, Figs. suplementarias S14-S18). Los individuos son altamente variables en color y patrón, e incluyen *E. darwinwallacei*, conocido como el morfo de Mindo. Las poblaciones de La Perla, Valle Hermoso y Río Palenque son similares; todas tienen el dorso rojo ladrillo, con un toque de naranja, y vientre moteado de azul pálido. En contraste, las poblaciones de Mindo y Otongachi, que están geográficamente cerca, tienen superficies dorsales de color negro-marrón con manchas anaranjadas oscuras y vientres moteados de blanco o amarillo pálido.

Superficie dorsal. En todas las poblaciones las superficies dorsales son de color rojo ladrillo oscuro a marrón oscuro con un toque de naranja; el moteado de las superficies dorsales varía apenas de perceptible a muy marcado.

Superficies laterales y ocultas. Los flancos y los lados del hocico son negros sólidos y lisos en todas las poblaciones. La raya lateral oblicua es apenas evidente en las poblaciones de Río Palenque, La Perla, y Valle Hermoso, variando de ausente a alcanzando solamente cerca de la mitad de la distancia entre la ingle y el ojo (ver Silverstone [1976:11] Figura 1 para una ilustración del paratipo de *E. espinosai*). La raya es blanca cerca de la ingle y se vuelve naranja en la parte anterior a medida que se desvanece. En estas poblaciones la raya es generalmente más fina que en *E. aff. espinosai*. En la mayoría de las ranas, la raya no llega tan lejos en la región inguinal en *E. espinosai* como en *E. aff. espinosai*. En las zonas donde la raya está ausente, el color dorsal se matiza hacia los flancos negros.

En casi todos los individuos la raya del labio superior no alcanza la punta del hocico (Fig. Suplementaria S14, QCAZ:A:52636) y en algunos la raya se rompe en manchas alargadas o se reduce a unas pocas manchas (ranas Otongachi). La raya es más ancha en las ranas de Mindo y Otongachi que en las otras poblaciones. En muy pocos individuos se extiende posteriormente como una serie rota de manchas (Fig. Suplementaria S15, QCAZ:A:58283). Una marca paracloacal alargada de color blanquecino a gris está presente en la superficie posterior del muslo en unos pocos individuos de las poblaciones de Río Palenque y Valle Hermoso, pero ausente en las ranas de La Perla.

En las poblaciones de Mindo y Otongachi la raya lateral oblicua es más ancha y prominente. Se extiende más anteriormente, alcanzando la axila en la población de Mindo, pero es ligeramente más corta y más pálida en las ranas de Otongachi, particularmente en el extremo posterior. En unos pocos individuos la raya está dividida en dos o tres manchas alargadas. En la población de Mindo coincide con el color de las manchas dorsales. La marca paracloacal es naranja oscuro en las ranas Mindo y Otongachi, distinta y más alargada que en las otras poblaciones, y en varias ranas está acompañada de pequeñas manchas del mismo color y patrón que las marcas dorsales.

Superficie ventral. Las superficies ventrales son azul pálido con moteado negro en la mayoría de las ranas de Río Palenque, La Perla y Valle Hermoso. Algunas ranas de Río Palenque tienen un color de fondo gris pálido en vez de azul pálido; esta población también es extremadamente variable en el melanismo del patrón ventral. Las superficies ventrales de las ranas de Mindo tienen un fondo amarillo pálido a amarillo anaranjado, pero las regiones negras predominan en todos los especímenes. Los individuos de Otongachi son similares a los de Mindo

pero varían en coloración de amarillo cremoso a azul con parches negros predominantes. Unos pocos individuos tienen una raya ventrolateral mal definida y rota.

Como en *E. aff. espinosai*, dos manchas negras irregulares y alargadas se extienden desde la punta de la barbilla hasta la región pectoral, que en los machos quedan oscurecidas por el pigmento gris oscuro del saco vocal. El moteado de la barbilla varía de forma similar al del vientre y en algunas ranas la barbilla es casi totalmente negra.

3.4.6. *Epipedobates machalilla*

Las imágenes de *E. machalilla* están representadas por poblaciones de 5 de Agosto, Jouneche y Río Ayampe (cerca de la localidad tipo; Figs. 1-2, nodos N y P; Figs. suplementarias S19-S21).

Superficie dorsal. *Epipedobates machalilla* tiene un dorso marrón claro con marcas irregulares más oscuras en forma de X en la región escapular (a diferencia del dorso rojo ladrillo sólido de *E. espinosai*, *E. aff. espinosai* y *E. boulengeri*) y un moteado marrón oscuro de color similar en las superficies dorsales. En algunas ranas la "X" está fragmentada. Las superficies dorsales de las extremidades son de coloración similar.

Superficies laterales y ocultas. Los flancos y los lados del hocico son negros sólidos y lisos. La raya lateral oblicua separa limpiamente el color dorsal de los flancos. Es distinta, completa, y se extiende posteriormente en la región inguinal más lejos que en las otras especies. La raya es de color crema dorado en toda su longitud, desvaneciéndose ligeramente cerca del ojo. Se extiende hasta el ojo pero no hasta el hocico. Los flancos y los lados del hocico son de color marrón oscuro sólido a negro y lisos en todas las poblaciones.

En todos los ejemplares hay una franja labial superior, ancha, continua que llega hasta la punta del hocico. También contacta ampliamente con el margen inferior del ojo. En todas las ranas la franja labial continúa posteriormente como una franja ventrolateral ancha localizada en la región de contacto entre el color del flanco y el color del vientre. Aunque el vientre de *E. machalilla* es blanco amarillento, la franja ventrolateral está claramente pigmentada de blanco y se distingue fácilmente del color del vientre (Fig. Suplementaria S21, QCAZ:A:58296).

En las ranas de Río Ayampe, la región inguinal es evidente una marca naranja brillante que se extiende hasta la región proximal del muslo. También está presente en las superficies posteriores ocultas del muslo como una mancha o serie de 2-3 manchas que se extienden a lo largo del muslo, contrastando con un fondo negro-marrón. El color naranja de la parte posterior de los muslos es continuo proximalmente con una marca paraclonal más pálida. El color naranja también está presente en la superficie oculta del tarso. En algunos especímenes hay una pequeña mancha naranja en la axila.

Por el contrario, en las poblaciones 5 de Agosto y Jouneche no hay regiones de color naranja brillante, aunque las superficies anteriores y posteriores ocultas de los muslos tienen un tenue tinte naranja en algunos individuos. Una marca paraclonal indistinta está presente en algunos.

Superficies ventrales. Las superficies ventrales de todas las poblaciones son immaculadas, de color blanco cremoso a blanco amarillento. El mentón es amarillo en las hembras y gris amarillento en los machos y carece de las dos manchas negras irregulares y alargadas. Las superficies ventrales de las extremidades son de color canela a rosado. Ningún ejemplar presenta manchas o moteado. Como ya se ha indicado, algunos ejemplares presentan una raya ventrolateral.

3.4.7. *Epipedobates tricolor*

Las imágenes de *Epipedobates tricolor* (nodo Q) están representadas por poblaciones de Chazo Juan, Guanujo y San José de Tambo (Figs. 1-2, nodo Q, Figs. suplementarias S22-S24). Las dos primeras poblaciones están geográficamente próximas y son fenotípicamente muy similares. San José de Tambo está más al sur, y la coloración es algo diferente, como se describe a continuación.

Superficies dorsales. En las poblaciones de Guanujo/Chazo Juan (conocidas como el morfo "Río" en el comercio de mascotas, estos sitios a veces también se llaman Echeandía por el nombre del cantón), el color dorsal de fondo es marrón cobrizo con un toque de iridiscencia. Presenta un moteado de amarillo a amarillo verdoso, que en algunos casos cubre la mitad de las superficies dorsales; en la mayoría de los individuos estas marcas claras forman una raya dorsal media con bordes irregulares. En casi todas las ranas la superficie dorsal del hocico es completamente amarillo-verdosa.

Por el contrario, las superficies dorsales de la población de San José de Tambo (conocida como el morfo "Cielito" en el comercio de mascotas) son de color marrón oscuro con un tinte rojizo en algunos. Las marcas amarillentas están presentes en casi todos los especímenes excepto en uno en el que las marcas son de cobre a naranja oscuro. Las marcas son pequeñas manchas alargadas o irregulares y no forman un patrón dorsal medio en ninguna rana. La parte superior del hocico es del mismo color y patrón que el dorso.

Superficies laterales y ocultas. Los flancos y los lados del hocico son negros en las tres poblaciones. En las poblaciones de Chazo Juan/Guanujo los flancos están separados por una ancha franja lateral oblicua amarilla o amarillo-verdosa, mucho más ancha que en especies como *E. spinosai* o *E. boulengeri*. La franja se extiende hacia adelante hasta el párpado y se fusiona con la coloración del hocico. En las poblaciones de San José de Tambo la franja también es ancha y se extiende hasta el párpado, pero en algunos individuos se rompe en una serie de manchas. Es menos amarilla y es casi azul pálido en un par de ejemplares.

Todos los individuos presentan una franja en el labio superior; es ancha y no llega a la punta del hocico en la mayoría de las ranas. También está en contacto con el margen inferior del ojo. En contraste con algunas otras especies de *Epipedobates*, la franja labial no parece formar una franja ventrolateral más o menos discreta porque el moteado pálido del vientre interviene en esta área. En la población de San José de Tambo, sólo un individuo parece tener un indicio de franja ventrolateral (Fig. Suplementaria S24, QCAZ:A:53806).

Las superficies ocultas de la región inguinal son de color naranja brillante a naranja-rojo en las ranas Chazo Juan/Guanujo, y rojas en los especímenes de San José de Tambo. El tamaño y la forma de la mancha varían mucho dentro de las poblaciones, pero está siempre presente. Manchas más pequeñas son evidentes en la región posterior de la axila en las tres poblaciones y están pigmentadas como las de la región inguinal.

Marcas paraocales de color similar pero alargadas están presentes en la superficie posterior oculta del muslo, y manchas similares ocurren en la superficie oculta del tarso en la mayoría de los individuos de Chazo Juan/Guanujo, y en todos los individuos de los especímenes de San José de Tambo. En varias de las ranas de Chazo Juan/Guanujo las manchas son más difusas y no tan brillantes. En unos pocos ejemplares de San José de Tambo, una mancha roja muy pequeña está presente en la superficie oculta del tobillo.

Superficies ventrales. Las superficies ventrales de la garganta y el vientre son de color negro parduzco y están cubiertas por un moteado extremadamente variable de color amarillo pálido (Guanujo y Chazo Juan) o azul pálido (San José de Tambo). Como en otras especies, la garganta de los machos es grisácea en la región del saco vocal. En muy pocos individuos dos manchas negras irregulares y alargadas se extienden desde la punta de la barbilla hasta la región pectoral. Las superficies ventrales de las extremidades son muy variables, desde carne o amarillo pálido con moteado indefinido (Guanujo) a amarillo o naranja apagado (Chazo Juan) a negro con moteado azul pálido (San José de Tambo). Como ya se ha indicado, algunos ejemplares presentan una raya ventrolateral.

3.4.8. *Epipedobates anthonyi*

Las imágenes de *E. anthonyi* (nodo L) representan poblaciones de Moromoro, Pasaje y Uzchurummi (Figs. 1-2, nodo L; Figs. suplementarias S25-27). *Epipedobates anthonyi* expresa una gran variación en el color, como lo demuestran los numerosos nombres comerciales informales de mascotas para los morfos de color. Incluyendo las poblaciones peruanas, esta especie tiene la distribución geográfica y elevacional más amplia de todas las especies de *Epipedobates* (Fig. 1).

Superficie dorsal. Las ranas de nuestra muestra de sólo tres poblaciones tienen el dorso de color marrón a escarlata oscuro. Todos los especímenes tienen una franja dorsal media del mismo color (o más verde en las ranas de Pasaje) que la franja lateral oblicua. La raya varía en longitud, anchura y continuidad. En unas pocas ranas se extiende desde la punta del hocico hasta la cloaca (Fig. Suplementaria S27, QCAZ:A:53697), pero en algunas se rompe en una serie continua de manchas cortas (Fig. Suplementaria S26, QCAZ:A:53679), mientras que en otras sólo están presentes 4-5 manchas (Fig. Suplementaria S27, QCAZ:A:53695). En la población de Moromoro la franja es continua y más ancha.

En algunos individuos de la población de Moromoro, aparecen manchas discretas del mismo color que las franjas dorsales medias y las franjas laterales oblicuas en las superficies dorsales de las extremidades posteriores.

Superficies laterales y ocultas. Los flancos y lados del hocico varían del marrón rojizo oscuro, a juego con el dorso, hasta negro sólido. La franja lateral oblicua varía del azul muy pálido al gris y al amarillo pálido. Al igual que la franja media dorsal, puede ser continua (desde la punta del hocico, extendiéndose sobre el párpado superior hasta la región inguinal), dividida en varias manchas o reducida a muy pocas manchas. En la población de Moromoro la franja es continua y ancha; en las otras dos es más estrecha y discontinua en algunos individuos.

La franja labial superior varía del mismo modo que la franja lateral oblicua y la raya media dorsal. En su mayor extensión es ancha, continua y llega hasta la punta del hocico, pero puede reducirse a una serie de pequeñas manchas; en algunos individuos entra ampliamente en contacto con el ojo. En la mayoría de las ranas la raya labial continúa posteriormente como una amplia raya ventrolateral situada en la región de contacto entre el color del flanco y el color del vientre. En algunas ranas la franja es discontinua y está dividida en manchas. En individuos cuyo vientre es blanquecino, la franja está claramente pigmentada de blanco (Fig. Suplementaria S25, QCAZ:A:53688).

Las superficies ocultas de la ingle tienen un fondo oscuro similar al color del flanco. En muchos individuos, una mancha irregular de color rojo brillante o rojo anaranjado se encuentra en la región inguinal y en la superficie oculta anterior del muslo. La presencia/ausencia, el tamaño y la forma de esta marca varían mucho tanto dentro de una misma población como entre poblaciones;

en algunas, la mancha está dividida en dos partes. La inspección de las imágenes de las tres poblaciones no indica una diferencia entre las poblaciones en el grado de variación. Las tres tienen individuos con una mancha grande y otros sin mancha. No fotografiamos ambos lados de la rana, por lo que no sabemos si las características de la mancha tienen simetría izquierda-derecha.

En algunos individuos, la mancha roja o rojo-anaranjada se extiende posteriormente a la superficie anterior del muslo. Una marca paracloacal más pequeña está presente de forma variable en la superficie posterior del muslo y en la parte proximal de la superficie oculta del tarso. No observamos ningún individuo con marcas de color naranja rojizo en la axila (como está presente en algunos individuos de *E. tricolor*). En general, el tamaño y la extensión de estas marcas resplandecientes son mayores en *E. tricolor* que en *E. anthonyi*, al menos en las poblaciones que examinamos.

Superficies ventrales. El vientre y la garganta son muy variables. En la población Pasaje las superficies son rojo ladrillo con moteado blanco opaco; el grado de moteado varía desde completo hasta cubrir aproximadamente un tercio del vientre. La población de Uzchurummi tiene superficies ventrales marrón rojizo a chocolate con moteado gris apagado a azul pálido (que coincide con la raya media dorsal) que es menos definido que en las ranas de Pasaje. En algunas, el moteado blanquecino está casi ausente. Las superficies ventrales de las extremidades varían del marrón anaranjado apagado al marrón chocolate.

Las ranas de Moromoro muestran la mayor variación en coloración y patrón ventral. En una serie de campo continuo de ocho ranas (Fig. Suplementaria S25), el vientre varía de negro casi sólido (QCAZ:A:53689) a negro con moteado blanquecino a blanquecino (QCAZ:A:5368). En algunos ejemplares (por ejemplo, QCAZ:A:53686), el vientre blanquecino parece indicar la falta del pigmento blanco opaco que se observa en QCAZ:A:53687, y se asemeja más al vientre de *E. machalilla*. Como se ha indicado anteriormente, algunos individuos tienen una franja ventrolateral.

En las tres poblaciones, los machos (a excepción de algunas ranas de Moromoro) presentan un pigmento difuso más oscuro en la región del saco vocal, pero éste varía de gris pálido a oscuro y a naranja apagado. En ningún individuo se extienden dos manchas irregulares y alargadas desde la punta de la barbilla hasta la región pectoral.

3.5. Variación fenotípica del tamaño y de la quilla tarsal

3.5.1 Longitud hocico-cloaca

Las hembras son significativamente más grandes en tamaño que los machos en *E. sp. 1*, *E. espinosai*, *E. machalilla* y *E. tricolor* (Tabla 1, Fig. 7). Entre especies, las hembras y machos de *E. tricolor* eran más grandes que las hembras y machos de otras especies, mientras que los machos y hembras de *E. machalilla* tendían a ser más pequeños que los de otras especies. Encontramos una correlación positiva y estadísticamente significativa entre el SVL y la elevación para las hembras de todas las especies agrupadas ($S = 57296$, $p = 0,030$, $\rho = 0,22$), pero no para los machos de todas las especies agrupadas ($t = 1,50$, $p = 0,14$). En un modelo más amplio que incluía machos, hembras e individuos sin sexo determinado (pero excluyendo juveniles) de todas las especies, la asociación entre el SVL y la elevación también fue positiva ($S = 812726$, $p = 0.0015$, $\rho = 0.22$), indicando que independientemente de la especie, las ranas *Epipedobates* tienden a ser más grandes a mayores elevaciones. Al comparar el SVL medio (por población para todas las especies, en lugar de por individuo) con la elevación, encontramos una correlación positiva marginalmente significativa entre las hembras y la elevación ($t = 2,17$, $p = 0,042$), pero no para los

machos ($t = 1,08$, $p = 0,30$) o todos los datos excluyendo los juveniles ($t = 1,59$, $p = 0,12$). Por último, observamos que la población de *E. boulengeri* s. s. de Isla Gorgona era estadísticamente mas grandes en tamaño que su población continental filogenéticamente más cercana de Maragrícola (prueba t de Welch de dos muestras: $t = 4,13$, $df = 13$, $p = 0,0012$).

Tabla 1. Comparaciones estadísticas de la longitud del hocico-cloaca (SVL) dentro de cada especie y entre especies, también mostradas en la Figura 7. Los valores del triángulo superior son comparaciones de machos; los valores del triángulo inferior son comparaciones de hembras; la diagonal muestra las comparaciones dentro de las especies entre los sexos y los tamaños de las muestras para cada sexo. Véase Materiales y Métodos para una descripción de los enfoques paramétricos y no paramétricos. N_M , número de machos; N_F , número de hembras; df , grados de libertad; t , estadístico de la prueba t; W , estadístico de la prueba de suma de rangos de Wilcoxon; p_{adj} , valor p ajustado.

	<i>E. narinensis</i>	<i>E. sp. 1</i>	<i>E. boulengeri</i> s. s.	<i>E. aff. espinosai</i>	<i>E. espinosai</i>	<i>E. anthonyi</i>	<i>E. machalilla</i>	<i>E. tricolor</i>
<i>E. narinensis</i>	$N_M = 3$ $N_F = 1$ N/A	$Z = 0.41$ $p_{adj} = 1$	$Z = 1.99$ $p_{adj} = 0,79$	$Z = -0.30$ $p_{adj} = 1$	$Z = -0.60$ $p_{adj} = 1$	$Z = 1.28$ $p_{adj} = 1$	$Z = -1.59$ $p_{adj} = 1$	$Z = 1.74$ $p_{adj} = 1$
<i>E. sp. 1</i>	$t = 0.39$ $p_{adj} = 1$	$N_M = 10$ $N_F = 7$ $W = 62$ $p = 0.0068$	$Z = 2.12$ $p_{adj} = 0,65$	$Z = -0.96$ $p_{adj} = 1$	$Z = -1.39$ $p_{adj} = 1$	$Z = 1.28$ $p_{adj} = 1$	$Z = -2.76$ $p_{adj} = 0,13$	$Z = 1.98$ $p_{adj} = 0,79$
<i>E. boulengeri</i> s. s.	$t = 1.39$ $p_{adj} = 0,98$	$t = 1.0$ $p_{adj} = 0,82$	$N_M = 4$ $N_F = 11$ $t = -1.28$ $df = 9,41$ $p = 0.23$	$Z = -2.75$ $p_{adj} = 0,13$	$Z = -3.15$ $p_{adj} = 0,039$	$Z = -1.15$ $p_{adj} = 1$	$Z = -4.17$ $p_{adj} = 0,00081$	$Z = -0.66$ $p_{adj} = 1$
<i>E. aff. espinosai</i>	$t = 0.0046$ $p_{adj} = 1$	$t = -0.38$ $p_{adj} = 1$	$t = -1.38$ $p_{adj} = 0,31$	$N_M = 7$ $N_F = 11$ $t = 1.70$ $df = 12,34$ $p = 0.11$	$Z = -0.33$ $p_{adj} = 1$	$Z = 2.12$ $p_{adj} = 0,65$	$Z = -1.66$ $p_{adj} = 1$	$Z = 2.77$ $p_{adj} = 0,13$
<i>E. espinosai</i>	$t = -0.79$ $p_{adj} = 1$	$t = -0.47$ $p_{adj} = 1$	$t = -1.5$ $p_{adj} = 0,22$	$t = -0.84$ $p_{adj} = 1$	$N_M = 9$ $N_F = 12$ $t = 2.94$ $df = 14,87$ $p = 0.010$	$Z = 2.64$ $p_{adj} = 0,17$	$Z = -1.43$ $p_{adj} = 1$	$Z = 3.35$ $p_{adj} = 0,020$
<i>E. anthonyi</i>	$t = 1.53$ $p_{adj} = 0,97$	$t = 1.15$ $p_{adj} = 0,66$	$t = 0.15$ $p_{adj} = 1$	$t = 1.53$ $p_{adj} = 0,15$	$t = 1.61$ $p_{adj} = 0,089$	$N_M = 10$ $N_F = 14$ $t = 1.34$ $df = 22,00$ $p = 0.19$	$Z = -3.92$ $p_{adj} = 0,0023$	$Z = 0.68$ $p_{adj} = 1$
<i>E.</i>	$t = -0.96$	$t = -1.34$	$t = -2.34$	$t = -0.96$	$t = -0.88$	$t = -2.59$	$N_M = 7$	$Z = 4.61$

<i>machalilla</i>	$p_{adj} = 1$	$p_{adj} = 0,49$	$p_{adj} = 0,0041$	$p_{adj} = 0,73$	$p_{adj} = 0,80$	$p_{adj} = 0,00073$	$N_F = 12$ $t = 5.50$ $df = 16,81$ $p = 0.000040$	$p_{adj} = 0,00013$
<i>E. tricolor</i>	$t = 3.0$ $p_{adj} = 0,49$	$t = 2.58$ $p_{adj} = 0,0094$	$t = 1.58$ $p_{adj} = 0,19$	$t = 2.97$ $p_{adj} = 0,00023$	$t = 3.05$ $p_{adj} = 0,000094$	$t = 1.44$ $p_{adj} = 0,23$	$t = 3.93$ $p_{adj} = 0,0000003$ 0	$N_M = 11$ $N_F = 10$ $W = 88.5$ $p = 0.020$

3.5.2. Quilla tarsal

Dado que *E. darwinwallacei* se describió como una nueva especie basándose en el color y la morfología de la quilla tarsal, y que encontramos pruebas genéticas de que no se trata de un linaje genético distinto, revisamos la morfología de la quilla tarsal en varias especies del género *Epipedobates*. En el diagnóstico de *E. darwinwallacei*, Cisneros-Heredia y Yáñez-Muñoz (2010) caracterizaron la quilla tarsal mostrando dos condiciones: "quilla tarsal recta o débilmente curvada que se extiende proximolateralmente desde el borde preaxial del tubérculo metatarsal interno o corta, en forma de tubérculo, transversalmente a través del tarso, sin extenderse desde el tubérculo metatarsal". Esta redacción coincide exactamente con los estados 0 y 2 de Grant et al. (2006). Sin embargo, no está del todo claro si pretendían reflejar una verdadera variación intraespecífica (algunos individuos tienen el estado 0 y otros el estado 2) o incertidumbre en la caracterización de la forma de la quilla del tarso como estado 0 o 2. Grant et al. (2017) calificaron a *E. darwinwallacei* como 0&2, idéntico a Cisneros-Heredia y Yáñez-Muñoz (2010).

Usando las definiciones de estado de Grant et al. (2006), calificamos *E. anthonyi*, *E. tricolor* y *E. machalilla* como estado 2, *E. espinosai* de Río Palenque como estado 0, *E. espinosai* de Vía Chone (cerca de la localidad tipo de *E. espinosai*) como 2, especímenes de *E. "darwinwallacei"* de Mindo como 0 y 2 (especímenes diferentes). En general, nos resultó difícil aplicar los criterios para los estados 0 y 2 de forma coherente en los especímenes que examinamos.

Por lo tanto, nuestros datos, aunque escasos, indican que los especímenes de cerca de la localidad tipo de *E. espinosai* y los especímenes de cerca de Mindo (considerados como *E. darwinwallacei*) muestran variación intraespecífica, y que los dos grupos no pueden distinguirse basándose en este carácter. Sin embargo, esta variación se debe aparentemente a la dificultad de evaluar el estado en especímenes con diferentes condiciones de conservación, y no necesariamente a un verdadero polimorfismo de estados dentro de una especie.

Cisneros-Heredia y Yáñez-Muñoz (2010) caracterizaron la quilla tarsal de otros *Epipedobates* (*anthonyi*, *tricolor*, *machalilla*, *boulengeri*, *narinensis* y *espinosai*) como "quilla tarsal grande y fuertemente curvada", lo que corresponde aproximadamente al estado 1 de Grant et al. (2006). Sin embargo, esto contrasta con Grant et al. (2006, 2017), que calificaron a *E. anthonyi*, *E. boulengeri* s. s., *E. "boulengeri"*, *E. "espinosai"*, *E. machalilla* y *E. tricolor* como estado 2 en lugar de estado 1. Esto también discrepa con nuestra caracterización de *E. boulengeri* s. s., *E. "boulengeri"*, *E. "espinosai"*, *E. machalilla* y *E. tricolor*. Discutimos este problema con más detalle en la sección 4.5.5 sobre *Epipedobates espinosai*.

3.6. Distribución de las especies

Basándose en los especímenes incluidos en este estudio, las áreas de distribución de las especies de *Epipedobates* parecen ser alopátricas excepto para *E. narinensis* y *E. aff. espinosai* (Fig. 1; pero véase la sección 4.1.3 más abajo para más información sobre el trabajo de campo reciente y la prevalencia de la parapatría). En términos de elevación, cada especie tiende a ocupar una distribución de tierras bajas (por ejemplo, *E. boulengeri* s. s.: 0-156 msnm; *E. sp. 1*: 0-700 msnm; *E. machalilla*: 0-400 msnm), una cordillera andina de piedemonte (*E. espinosai*: 152-1375; *E. aff. espinosai*: 87-907 msnm; *E. narinensis*: ~530 msnm), o una distribución extensa de tierras bajas a tierras altas, como en *E. anthonyi* (50-2100 msnm) y *E. tricolor* (83-1800 msnm) (Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2021).

4. Discusión

Aquí describimos la diversidad genética y fenotípica de 29 poblaciones de ranas dentro del género de dendrobátidos *Epipedobates*. Con un enfoque taxonómico integrador (Padial y de la Riva 2010), utilizamos múltiples líneas de evidencia para proponer límites de especies bajo el concepto general de especies de linaje (de Queiroz 2005, 2007). Comparamos estos con la taxonomía existente y los límites de especies propuestos obtenidos a partir de dos enfoques objetivos de delimitación de especies (ASAP y GMYC). Reconocemos que la delimitación de especies puede ser arbitraria y que investigaciones futuras pueden aportar líneas de evidencia adicionales que apoyen o rechacen nuestros límites de especies propuestos.

4.1. Patrones filogenéticos

4.1.1. Análisis filogenéticos

Encontramos siete clados moleculares fuertemente apoyados que asociamos con las siguientes especies (Fig. 2): *Epipedobates narinensis* (nodo C), *E. sp. 1* (nodo D), *E. boulengeri* s. s. (nodo F), *E. espinosai* (nodo J), *E. aff. espinosai* (nodo I), *E. anthonyi* (nodo L), y *E. tricolor* (nodo Q). *Epipedobates machalilla* (nodos N y P) no es monofilético en nuestro árbol molecular ni en el de Tarvin et al. (2017), pero en ninguno de los dos se rechaza firmemente la monofilia. Los mismos seis individuos de *E. boulengeri* (ahora *E. aff. espinosai*) de la "Bilsa B" que se agruparon con *E. tricolor* en Tarvin et al. (2017a) se agrupan con individuos de *E. machalilla* del 5 de Agosto. Sin embargo, ese nodo (nodo P) tiene una probabilidad posterior <0,50 en el árbol bayesiano (Fig. 2), por lo que el conflicto topológico no es significativo.

Tarvin et al. (2017a: Fig. 2) analizaron menos individuos y poblaciones de *Epipedobates "boulengeri"* y encontraron que la especie no era un grupo monofilético. La adición de muchas secuencias nuevas de individuos de *E. "boulengeri"* a este estudio no alteró este patrón. Por lo tanto, en la sección 4.5 proponemos cambios taxonómicos basados en la diversidad genética previamente no reconocida que hemos identificado.

El clado que comprende *E. anthonyi*, *E. machalilla* y *E. tricolor* (Fig. 2; nodo K) mostró un alto apoyo, pero carecía de resolución a fina escala dentro de cada especie. La relación filogenética entre las especies fue similar a la de estudios anteriores (Clough y Summers, 2000; Graham et al., 2004; Grant et al., 2006; Santos et al., 2003; Santos y Cannatella, 2011; Vences et al., 2003; Tarvin et al., 2017).

Los tiempos de divergencia indican un clado que contiene un grupo de especies que surgieron en los últimos 3 milenios. *Epipedobates narinensis* y *E. sp. 1* divergieron 2,78 Ma, *E. espinosai* y *E. aff. espinosai* divergieron 2,53 Ma. *Epipedobates anthonyi* y *E. tricolor* divergieron 1,99 Ma, y *E. machalilla* y *E. tricolor* divergieron 1,51 Ma. Curiosamente, las poblaciones continentales e insulares de *E. boulengeri* s. s. divergieron 3,06 Ma (Fig. Suplementaria S2).

Utilizando una extensa filogenia basada en el ADNmt, Santos et al. (2009) estimaron la edad de los clados de dendrobátidos. Encontraron que la edad del MRCA de *Silverstoneia* + *Epipedobates* (nodo 295 en su Tabla Suplementaria S8 y Fig. Suplementaria 5B) era de 15,9-16,9 Ma (dependiendo del conjunto de restricciones de calibración utilizadas). Esto concuerda bien con nuestra estimación de 13,91 Ma (Fig. Suplementaria S2). También estimaron que el MRCA de su muestra de especies de *Epipedobates* (su nodo 265, que excluye a *E. narinensis* y *E. sp. 1*), se produce a los 5,5-5,8 Ma, mientras que nuestra estimación para el mismo nodo (E en nuestra Fig. 2) es de 6,02 Ma. Por lo tanto, sus tiempos de divergencia estimados son notablemente congruentes con los nuestros, que se estimaron utilizando una calibración secundaria de la raíz del árbol basada en genes nucleares. Sin embargo, nuestra aportación de nuevos datos genéticos de *E. narinensis* y *E. sp. 1* amplían la edad del clado *Epipedobates* en casi 4 Ma.

4.1.2. Delimitación cuantitativa de las especies

Los resultados de dos programas que estiman los límites de las especies no proporcionaron una alta confianza en un número específico de especies, ni en un conjunto de agrupaciones que concordaran con nuestros límites de especies propuestos basados en la monofilia y diferencias morfológicas. En ASAP, las dos particiones con mayor apoyo contenían 2 ó 56 grupos. Del mismo modo, el resultado superior del GMYC indica seis especies (Fig. 3), pero la región de confianza del 95% de 2-16 especies indica que la confianza en la estimación del GMYC de seis especies es baja. Además, la prueba de tasa de verosimilitud del modelo nulo y alternativo en el análisis GMYC fue indecisa ($p = 0,05670$), lo que significa que hay pruebas equívocas de un modelo de especiación en nuestro árbol. Al tener en cuenta el efecto de incertidumbre filogenética en los análisis GMYC utilizando una distribución posterior de los árboles, los resultados son similares: aproximadamente un tercio de los árboles apoyaba el reconocimiento de cinco especies y un quinto apoyaba seis; el intervalo de confianza del 95% para las 100 muestras es de 3-8 especies. Aproximadamente el 40% de los análisis arrojan valores $p \leq 0,05$, lo que indica una vez más un apoyo insuficiente a cualquier esquema de delimitación de especies en particular.

Aunque es posible que el clado de *Epipedobates* esté compuesto por dos o seis especies como estos análisis podrían sugerir (incluso débilmente), después de nuestra revisión de un conjunto más amplio de caracteres que se utilizan típicamente para la delimitación de especies en la sistemática de ranas, proponemos que hay siete u ocho especies en *Epipedobates*. El resultado ASAP superior, basado en la agrupación genética, parece reflejar sólo la divergencia genética relativamente profunda entre el clado compuesto por *E. narinensis* y *E. sp. 1* y otros clados dentro del género. El análisis GMYC, que tiene en cuenta los patrones de ramificación en un árbol de un solo locus, sugiere conjuntos de agrupaciones de especies que son más cercanas pero aún distintas de las que proponemos (Fig. 3). Por ejemplo, consideramos que *E. narinensis* y *E. sp. 1* eran especies distintas (p -distancia = 0,0535), mientras que el análisis GMYC las recuperó como una sola especie. Aunque el análisis GMYC reveló que *E. aff. espinosai* y *E. espinosai* eran especies distintas, al igual que nosotros, agrupó a *E. machalilla*, *E. tricolor* y *E. anthonyi* en una sola especie, mientras que nosotros reconocemos tres. Estas especies se diferencian fenotípicamente y

son fáciles de distinguir en el campo, mientras que sus distancias genéticas son bajas, por ejemplo, 3% entre *E. anthonyi* y las otras dos.

Debido a que los análisis ASAP y GMYC fueron indecisos en cuanto al número de especies, y debido a que no pudimos rechazar decisivamente el modelo coalescente en GMYC, concluimos que la aplicación de estos métodos a nuestro conjunto de datos no produjo un fuerte apoyo para ningún esquema de partición específico, incluyendo nuestra propuesta de ocho especies. Una posible razón por la que nuestra propuesta no es un resultado altamente apoyado por los análisis ASAP o GMYC es que nuestro conjunto de datos incluía varias especies débilmente divergentes. Varios estudios (por ejemplo, Esselstyn et al. [2012] sobre murciélagos, Talavera et al. [2013] sobre mariposas, Michonneau [2015] sobre holoturias) han examinado el rendimiento de GMYC comparando modelos con reloj, modelos de árbol (Yule vs. coalescente) y los efectos de haplotipos idénticos. No hemos comparado nuestros resultados con los de estos otros estudios, pero en general observamos que estos trabajos analizaron muchas más especies putativas que nosotros.

Aunque estos programas cuantitativos de delimitación de especies pueden ser útiles para producir un punto de partida para revisiones taxonómicas, en nuestro caso encontramos los resultados poco convincentes. No obstante, destacamos que pueden ser necesarios datos adicionales, especialmente de las zonas de contacto, para verificar los límites propuestos para las especies de *Epipedobates*.

4.1.3. Posible flujo genético histórico y actual entre especies de *Epipedobates*

Al igual que Tarvin et al. (2017a), encontramos pruebas de introgresión histórica entre *E. aff. espinosai* (individuos previamente asignados a *E. boulengeri* de las localidades de Bilsa y La Tortuga) y *E. machalilla* basándonos en la colocación de individuos de la población de Bilsa en lugares deferentes de la filogenia (véase la Fig. 2 de su artículo). Tarvin et al. (2017) también encontraron que *E. machalilla* es parafilético con respecto a "*E. boulengeri* Bilsa B" (*E. aff. espinosai* en el presente análisis) y *E. tricolor*. Sin embargo, el soporte de máxima verosimilitud para esta relación es <50. Dado que todos los individuos de Bilsa fueron recogidos en el mismo día y lugar por RDT, confiamos en la exactitud de la localidad y en la correcta asociación de las secuencias. Esta agrupación anómala se explica más fácilmente por el flujo genético histórico entre las dos especies. En ambos estudios, la disímil ubicación de individuos de *E. aff. espinosai* en dos partes del árbol puede deberse a que los haplotipos de *E. machalilla* influyen en la ubicación filogenética de algunos *E. aff. espinosai* (Fig. 5AB).

Trabajo de campo adicional (Tarvin, Ron, obs. pers.) y datos de especímenes (Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2021) muestran que la mayoría de los pares de especies de *Epipedobates* con distribuciones adyacentes tienen rangos que se superponen en zonas de contacto. En particular, *E. machalilla* está flanqueada por otras especies de *Epipedobates* en todos los bordes terrestres de su distribución, lo que puede haber conducido a las múltiples signos de flujo genético en esta especie. Además del flujo genético histórico entre *E. machalilla* y *E. aff. espinosai*, muestra en nuestras reconstrucciones filogenéticas que los individuos de *E. machalilla* forman un grupo parafilético con *E. tricolor*. En la red de haplotipos *K_v 1.3* (Fig. 5F), *E. machalilla* se divide en dos grupos, uno de los cuales está estrechamente relacionado con *E. tricolor*, y el otro con *E. anthonyi*. Además, *E. tricolor* y *E. anthonyi* comparten un haplotipo *K_v 1.3*. Estos patrones sugieren un flujo genético histórico y posiblemente continuo dentro del subclado. Sin embargo, en los genes de ADNmt de evolución más rápida, ninguna de estas especies comparte haplotipos, y nuestros datos

fenotípicos indican una diferenciación sustancial en color, vocalizaciones y tamaño corporal. Por lo cual, no suponemos que los datos genéticos por sí solos justifiquen agrupar estas tres especies en una sola unidad en este momento.

En los anfibios, se ha sugerido que el proceso de especiación es lento porque las incompatibilidades reproductivas tienden a acumularse a través de muchas mutaciones de pequeño efecto en lugar de unas pocas de gran efecto (Dufresnes et al., 2021). Es plausible que algunas especies de *Epipedobates* como *E. tricolor*, *E. machalilla* y *E. anthonyi* sean especies o subespecies incipientes que aún no han desarrollado un aislamiento reproductivo completo y siguen siendo "linajes incompletamente separados" (de Queiroz, 2020); la hipótesis alternativa es que estas poblaciones representan una única especie con una amplia variación geográfica en el fenotipo. Será necesaria una mayor evaluación del flujo genético y de las incompatibilidades reproductivas para aclarar los límites de las especies en estas y otras especies del género *Epipedobates*. Recientes avances en los métodos de delimitación de especies han propuesto el muestreo exhaustivo de zonas híbridas como un paso necesario para la correcta delimitación de especies (Chambers y Hillis, 2020; Hillis et al., 2021). En consecuencia, estamos investigando la posibilidad de un flujo genético más extendido y continuo entre las especies putativas de *Epipedobates* con un muestreo genómico más exhaustivo de las zonas de contacto utilizando ddRADseq.

4.2 Variación genética

4.2.1. Distancias genéticas

Nuestro estudio confirma la baja divergencia genética en el *12S-16S* entre las especies ecuatorianas de *Epipedobates* encontrada por otros (Clough y Summers, 2000; Santos et al., 2009; Santos y Cannatella, 2011; Tarvin et al., 2017a; Vences et al., 2003). La inclusión de las poblaciones colombianas (*E. narinensis* y *E. sp. 1*) reveló un nivel más profundo de divergencia genética entre las especies de *Epipedobates* ($> 7,0\%$) en las secuencias *12S-16S*. Estas distancias son notables porque especies fenotípicamente similares como *E. boulengeri* s. s. y *E. sp. 1* muestran una profunda divergencia (6,82%, Fig. 3), mientras que especies fenotípicamente divergentes como *E. machalilla* y *E. tricolor* muestran niveles muy bajos de divergencia (1,04%, Fig. 3).

Los investigadores utilizan con frecuencia el nivel de divergencia de secuencias en el gen *16S* para ayudar a guiar la delimitación de especies. En un análisis de la variación *16S* en ranas de Madagascar, Vences et al. (2005a: Fig. 5) descubrieron que las distancias *p* no corregidas en el rango del 2-6% se solapaban entre pares intraespecíficos e interespecíficos. Vences et al. (2005b) propusieron un umbral de código de barras de ADN "provisional" del 5% en el fragmento *16S*. Fouquet et al. (2007) redujeron el criterio y propusieron que se utilizara una distancia *p* no corregida del 3% (en el mismo fragmento del gen *16S*) para identificar especies candidatas, pero no necesariamente para la delimitación formal de especies, por lo cual el sugiriere que podría incluir una evaluación del aislamiento reproductivo y la clasificación incompleta de linajes para evitar descripciones erróneas de especies.

El fragmento *12S-16S* que secuenciamos se solapa ligeramente con el fragmento *16S* más comúnmente utilizado. Dado que las distancias no corregidas para los mismos pares de especies son casi idénticas entre estos dos fragmentos, podemos extender los resultados de otros autores a nuestros datos (Fig. 3). Las distancias más pequeñas son del 0,925% entre *E. anthonyi* y *E.*

machalilla y del 1,04% entre *E. tricolor* y *E. machalilla*. Esto se refleja en las redes de haplotipos (Fig. 5), en las que los haplotipos de *E. machalilla* no forman una red contigua. Según los criterios de distancia genética propuestos por Vences et al. (2005b) y Fouquet et al. (2007), *E. machalilla* se consideraría conespecífica de *E. anthonyi* y *E. tricolor*. Sin embargo, los tres son fenotípicamente distintos en vocalización (Santos y Cannatella, 2011; Tarvin et al. 2017a) y patrón de coloración a lo largo de sus áreas de distribución. Del mismo modo, la distancia genética entre *E. sp. 1* y *E. narinensis* es solo del 1,75%, y sin embargo las especies son notablemente distintas fenotípicamente (Fig. 1); *E. narinensis* es verdosa con poca o ninguna franja lateral, mientras que *E. sp. 1* es muy similar a *E. boulengeri*, y sin embargo la distancia genética entre ellas es del 7,4%. En general, aunque algunas especies de *Epipedobates* conservan la morfología ancestral del género, varias especies han experimentado cambios recientes en su morfología que han creado una gran diversidad fenotípica dentro de linajes estrechamente relacionados (por ejemplo, *E. machalilla*, *E. tricolor* y *E. anthonyi*; y *E. narinensis* y *E. sp. 1*). Aunque otros autores pueden considerar que estas bajas distancias genéticas indican la presencia de menos especies en el género *Epipedobates* de las que proponemos aquí, identificamos patrones de color, señales acústicas e historias evolutivas distintas que se asocian a cada especie putativa. Reconocemos que las evaluaciones futuras pueden favorecer una agrupación o división mayor que la que proponemos aquí.

4.2.2. Redes de haplotipos

Las redes de haplotipos refuerzan las conclusiones basadas en la distancia genética. La región de control (Fig. 5B), que bien conocido por evolucionar rápidamente (Meyer, 1993), muestra que sólo dos individuos comparten un haplotipo, sin embargo, los dos genes nucleares de evolución más lenta (*BMP2* y *H3*) tienen pocos haplotipos que son compartidos por varios individuos cada uno (Tabla Suplementaria S3). Las numerosas redes igualmente parsimoniosas en la red *Kv 1.3*, indicadas por líneas discontinuas, indican una falta de resolución entre las relaciones de haplotipos, muy probablemente debida al gran número de heterocigotos en las secuencias *Kv 1.3*.

Existe cierta concordancia entre los marcadores de ADNn y ADNmt en los patrones de haplotipos compartidos de cada especie, especialmente para *Kv 1.3*. Aunque *BMP2* y *H3* no son muy informativos, *E. boulengeri* s. s. y *E. narinensis* no comparten haplotipos de *BMP2* con otras especies, lo que apoya su carácter genéticamente distintivo. Tanto en el ADNn como en los genes mtNDA, los grupos de haplotipos de cada especie se entremezclan a menudo con haplotipos de otras especies, por ejemplo, compárese *E. machalilla* y *E. aff. espinosai* o *E. anthonyi* en la Fig. 5BD. En algunos casos, tales patrones pueden haber surgido debido a soluciones igualmente parsimoniosas en la estimación de la red (por ejemplo, revisar las líneas punteadas grises en la Fig. 5C). Alternativamente, estos patrones podrían reflejar la reciente divergencia entre especies y poblaciones en este clado.

4.3. Variación fenotípica

4.3.1 Patrones de fenotipos conservadores y coloración aposemática divergente

Observamos dos patrones generales en la variación fenotípica: 1) especies poco llamativas con baja variación fenotípica pero alta divergencia genética en los clados septentrionales (nodos B, F, H); 2) dos especies con patrones brillantes con gran variación fenotípica pero baja divergencia genética (*E. tricolor* y *E. anthonyi*) en los clados meridionales. Basándose en la

filogenia, el primer patrón se explica por la retención plesiomórfica de un fenotipo ancestral (por ejemplo, raya lateral oblicua crema, dorso marrón-rojizo, ausencia de colores llamativos en la región inguinal) en varias especies (*E. sp. 1*, *E. boulengeri s. s.*, *E. espinosai* y *E. aff. espinosai*). *Epipedobates narinensis* es excepcional por su coloración verde.

Con respecto al segundo patrón, muchas otras especies de ranas venenosas aposemáticas son polítípicas, con patrones de color distintos que varían ampliamente entre poblaciones (Grant et al., 2017; Medina et al., 2013; Przewczek et al., 2008; Rojas, 2016; Roland et al., 2017; Wang, 2013). La más famosa es *Oophaga pumilio*, con una variación extrema de patrón y color entre las poblaciones insulares. Esta variación parece estar relacionada con el éxito de apareamiento porque las hembras muestran preferencia por los machos con el dorso más brillante (Maan y Cummings, 2009), y los renacuajos imprimen el color de su madre (Yang et al. 2019).

En Dendrobatidae, la conspicuidad está asociada al tamaño corporal (Santos y Cannatella 2011). En *Epipedobates*, encontramos que en general el tamaño corporal aumenta con la elevación. Al mismo tiempo, las poblaciones de una misma especie tienden a tener fenotipos más brillantes a mayor altitud. Por ejemplo, las dos poblaciones conocidas de *E. espinosai* con marcas dorsales brillantes, Pucayacu y Mindo, son poblaciones de tierras altas (900 y 1375 msnm, respectivamente). Este patrón de elevación es similar al reportado en *E. anthonyi* en el cual las poblaciones de tierras altas son más brillantes que las poblaciones de tierras bajas (Páez-Vacas et al. 2021).

Tres de las ocho especies analizadas aquí (*E. sp. 1*, *E. espinosai* y *E. aff. espinosai*) han sido identificadas como *E. boulengeri* en la bibliografía, lo que indica que la identificación de la especie fue difícil. Los individuos de estas tres especies coinciden en general con el fenotipo de *E. boulengeri s. s.*, con un dorso marrón a rojo parduzco, a veces con cierto grado de moteado rojo anaranjado (el moteado prominente de las ranas de Mindo es un caso atípico), una línea lateral oblicua que separa el dorso de los flancos marrón negruzco y un vientre jaspeado. A pesar del parecido morfológico con otras tres especies, *E. boulengeri s. s.* es genéticamente muy divergente. Muestra un 3,42% de divergencia con *E. espinosai* y *E. aff. espinosai* y un 7,37% con *E. narinensis* en el fragmento del gen *12S-16S* (Tabla 1).

Epipedobates boulengeri s. s. también difiere de *E. espinosai* y *E. aff. espinosai* en los siguientes rasgos fenotípicos. *Epipedobates espinosai* tiene un dorso rojo oscuro con pequeñas manchas negras indistintas mezcladas con manchas amarillas, naranjas o blancas, y *E. aff. espinosai* tiene un dorso marrón generalmente uniforme (Fig. 5), mientras que *E. boulengeri s. s.* tiene un dorso marrón oscuro. La raya lateral oblicua está completa y presente en todas las poblaciones de *E. boulengeri s. s.* que hemos revisado; en *E. espinosai* la raya lateral oblicua está incompleta en todas las poblaciones. La presencia y la integridad de la franja lateral oblicua en *E. aff. espinosai* varía según la población: Bilsa, Cube y Lita tienen una franja lateral oblicua completa, pero en otras poblaciones está incompleta. Anteriormente, se pensaba que la distribución de *E. boulengeri* abarcaba gran parte del centro-oeste de Ecuador hasta el centro-oeste de Colombia (Cisneros-Heredia y Kahn, 2016); sin embargo, encontramos que está restringida a un estrecho corredor a lo largo de la costa desde el suroeste de Colombia (Isla Gorgona) hasta la esquina noroeste de Ecuador (Fig. 1), pero se necesita un muestreo más extenso, especialmente en el suroeste de Colombia.

4.3.2 Variación de color entre las especies colombianas

Epipedobates narinensis y *E. sp. 1* comparten una característica consistente: la presencia

de una mancha amarilla alargada que se origina en los bordes anterior y posterior de la zona inguinal, extendiéndose hacia la cara externa de los muslos y hacia delante en los flancos. Estas manchas amarillas son diferentes de los colores resplandeciente en *E. machalilla*, *E. tricolor* y *E. anthonyi*. La descripción original de *E. boulengeri* (Barbour, 1909) no mencionaba manchas amarillas en las patas; sin embargo, Silverstone (1976:28) observó la región amarilla en poblaciones de *E. "boulengeri"* de La Guayacana, Colombia:

"En vida, en especímenes de La Guayacana, Colombia (mis notas), el iris era negro. El dorso era marrón. El lado del cuerpo era negro con una raya lateral amarilla completa, El labio superior y la superficie proximodorsal del brazo superior eran blancos. La superficie dorsal del muslo era negra con manchas amarillas o dos rayas amarillas. Los dedos tenían bandas marrones y blancas. El vientre y la superficie ventral de las extremidades eran negros con jaspeado blanco". (traducido literalmente)

La Guayacana se encuentra a unos 12 km al oeste de la Reserva Biotopo, la localidad tipo de *E. narinensis*, en la carretera 10. Las diferencias de color entre los especímenes de Biotopo y La Guayacana sugieren que es necesaria una mayor evaluación de *Epipedobates* en el suroeste de Colombia.

Adicionalmente, *E. aff. espinosai* está representada en Colombia por la población de La Nutria, a pocos kilómetros al este de la Reserva Biotopo. Dado que *E. aff. espinosai* carece de las manchas amarillas (Figs. Suplementarias S10-S13) que Silverstone (1976) describió en las ranas de La Guayacana, es posible que existan tres especies en proximidad (Fig. 1): una especie desconocida en La Guayacana (posiblemente *E. sp. 1*), *E. narinensis* en Biotopo, y *E. aff. espinosai* en La Nutria. Sin embargo, sólo encontramos un individuo de *E. aff. espinosai* en La Nutria, por lo que puede haber diversidad fenotípica no muestreada de *E. aff. espinosai* en esta región, posiblemente con marcas amarillas como las descritas por Silverstone (1976).

Silverstone (1976: 28) también observó: "En especímenes del bajo Río Calima, Colombia (I. Cabrera, notas en USNM), la raya lateral y las marcas dorsales del muslo eran rojas. El vientre era verdoso o blanco con jaspeado negro". Basado en la localidad, estas ranas podrían ser referibles a *E. sp. 1* o *E. aff. espinosai*; sin embargo, *E. sp. 1* difiere en tener marcas amarillas a anaranjadas y un vientre gris a azul pálido y *E. aff. espinosai* difiere en tener rayas blancas a anaranjadas y vientres blancos, amarillos, o azulados.

Basado en el patrón de color y la localidad, las fotos de Lötters et al. (2007) son probablemente asignables a estas especies: Fig. 514, *E. boulengeri* s. s. (Isla Gorgona); Figs. 515-516, *E. aff. espinosai* (Lita, Esmeraldas); Figs. 517-518, *E. aff. espinosai* (Esmeraldas); Figs. 519-520, *E. espinosai* (Santo Domingo, Pichincha).

4.3.3 Especies del norte de Ecuador

Las especies del norte de Ecuador incluyen *E. aff. espinosai* y *E. espinosai*, aunque *E. boulengeri* s. s. también se encuentra en el extremo noroccidental de Ecuador. Algunas poblaciones de *E. espinosai* y *E. aff. espinosai* son extremadamente similares en el patrón de color, mientras que otras como los morfos *E. espinosai* Mindo y Pucayacu se distinguen fácilmente de *E. aff. espinosai*. Sin embargo, la raya labial está rota o reducida a una serie de manchas en *E. aff. espinosai*, mientras que es continua y llega casi hasta la punta del hocico en *E. espinosai*.

4.3.4 Especies del centro-sur de Ecuador

Las poblaciones con mayor variación fenotípica en el color son las especies aposemáticas

E. tricolor y *E. anthonyi*. Aunque la primera tiene una distribución relativamente restringida, muestra no obstante una amplia variación fenotípica (Tarvin et al. 2017a; Figs. S22-S24). No intentamos documentar el alcance total de la variación fenotípica en *E. anthonyi* y *E. tricolor*. Tarvin et al. (2017a) compararon la disimilitud genética y fenotípica dentro y entre las especies del sur de Ecuador, mostrando que la diversidad fenotípica era mayor que la diversidad genética en estas especies. También mostraron que los individuos introgresados de la población de *E. boulengeri* Bilsa (ahora denominada *E. aff. espinosai*) eran fenotípicamente similares a *E. machalilla*. Nuestro muestreo ampliado del complejo *E. boulengeri* presentado aquí amplía enormemente la diversidad genética conocida del género y aporta pruebas de la existencia de especies discretas profundamente divergentes (por ejemplo, *E. narinensis* y *E. boulengeri* s. s.), además de especies poco divergentes con politipismo de color (por ejemplo, *E. tricolor* y *E. anthonyi*).

4.4. Distribución de las especies y biogeografía histórica

Ninguna localidad tiene especies simpátricas de *Epipedobates*, aunque diferentes especies ocurren en algunas localidades geográficamente próximas (por ejemplo, Biotopo con *E. narinensis* y La Nutria con *E. aff. espinosai*). Estos pares de especies pueden tener zonas de contacto con flujo genético en curso o histórico, una hipótesis apoyada por la aparente introgresión mitocondrial histórica entre *E. machalilla* y *E. aff. espinosai* (Fig. 1, Tarvin et al. 2017a).

El nodo más antiguo de nuestra filogenia separa el clado que contiene *E. narinensis*, *E. sp. 1* y *E. boulengeri* s. s., que se encuentran en Colombia y el extremo norte de Ecuador, del clado que contiene los nodos más jóvenes que llevan especies distribuidas en el sur de Ecuador y el norte de Perú (*E. machalilla*, *E. tricolor* y *E. anthonyi*). La especie con la distribución más septentrional es *E. sp. 1* del Valle del Cauca (Colombia) cerca de la costa del Pacífico hasta 700 msnm. Por el contrario, la especie más meridional es *E. anthonyi* en Canchaque, Piura, Perú (Duellman y Wild 1993). La mayor distancia en cirulo entre los extremos de distribución de *Epipedobates* es de 1.100 km, lo que incluye una diversidad de tipos de bosque y hábitats que probablemente surgieron de una compleja historia geológica del noroeste de Sudamérica. Nuestra reconstrucción filogenética sugiere un patrón de especiación intermitente durante la dispersión hacia el sur desde Colombia. *Silverstoneia*, el grupo hermano de *Epipedobates*, incluye ocho especies que se encuentran en Costa Rica, Panamá y la región del Chocó en Colombia, pero no se conoce en Ecuador. Este patrón de distribución es consistente con una dispersión hacia el sur y/o cladogénesis desde Centroamérica hacia los bosques húmedos de las tierras bajas del Chocó, el Ecuador transandino y los bosques secos del sur de Ecuador y el norte de Perú.

La edad estimada del clado corona de *Epipedobates* es de 11,1 Ma y corresponde a la divergencia del Mioceno tardío entre *Epipedobates* sp. 1 + *E. narinensis* y las especies restantes. Durante el Mioceno y Plioceno, la región del Chocó y el norte de Perú experimentaron fluctuaciones cíclicas del nivel del mar que produjeron repetidas incursiones marinas (Duque-Caro 1990; Borrero et al. 2012; Pérez-Escobar et al. 2019) y el probable aislamiento de islas remanentes que posteriormente fueron reconectadas.

En su extensión más septentrional, *Epipedobates* incluye *E. sp. 1* y *E. narinensis* como especies hermanas que compartieron un ancestro común más reciente (ACRM) en 2,78 Ma. *Epipedobates* sp. 1 se encuentra cerca de Buenaventura, Valle del Cauca (Colombia) e incluye poblaciones de La Barra, Ladrilleros y Anchicayá desde cerca de la costa del Pacífico hasta 700

msnm (en Anchicayá). *Epipedobates narinensis* tiene una distribución estrecha alrededor de Biotopo, Nariño (Colombia) a ~520 msnm. La distancia ortodrómica entre *Epipedobates* sp. 1 y *E. narinensis* es de ~280 km, lo que sugiere que podrían existir más poblaciones y posiblemente más especies a lo largo de este gradiente latitudinal y altitudinal. Hasta la fecha, se han realizado pocos estudios de biodiversidad en esta región del Chocó colombiano.

Este clado, el taxón hermano de *E. sp. 1* y *E. narinensis*, incluye *E. boulengeri*, *E. aff. espinosai*, *E. espinosai*, *E. machalilla*, *E. tricolor* y *E. anthonyi* y tiene una edad de 6,02 Ma. Cabe destacar que el ancestro común más reciente de *E. boulengeri* s. s. y todas las demás especies corresponde al nodo más antiguo de este clado; dentro de *E. boulengeri* s. s., el nodo más antiguo divide los linajes que dan lugar a poblaciones continentales e insulares. *Epipedobates boulengeri* s. s. coexiste con otras especies endémicas de Isla Gorgona, incluyendo otro dendrobátido, *Leucostethus siapida* (Grant y Bolívar-García 2021). A pesar de la proximidad de Isla Gorgona al continente (25-36 km), la isla parece no haber sido afectada por incursiones marinas, y es probable que sea un refugio biótico, ya que la geología de la isla sugiere que es un remanente ígneo relativamente antiguo formado en el Cretácico Superior (Serrano et al. 2011). Durante los niveles bajos del mar, la isla se reconectó al continente por un estrecho relativamente poco profundo que puede haber impedido el movimiento; el estrecho está actualmente bajo el agua a 60-120 metros de profundidad. La conexión de la isla y el continente puede haber sufrido ciclos durante los periodos glaciares. El último puente terrestre continuo entre la isla y el continente puede haberse producido durante el último máximo glacial (hace 18-20.000 años; Fleming et al. 1998). El evento más reciente que aisló la Isla Gorgona no está claro, pero los arrecifes de coral alrededor de la isla podrían haberse formado hace 2.000-3.000 años (Glynn et al. 1982; Grant y Bolívar-García 2021). Las poblaciones continentales de *E. boulengeri* s. s. se encuentran en Maragrícola (Nariño, Colombia) y San Lorenzo/Urbina (Esmeraldas, Ecuador). La distancia ortodrómica entre la población de Isla Gorgona y la población continental más cercana es de ~150 km, lo que sugiere que podrían existir otras poblaciones en Nariño.

Curiosamente, las poblaciones continentales e insulares de *E. boulengeri* s. s. divergieron 3,06 Ma, lo que sugiere que el MRCA de las poblaciones insulares y continentales de esta especie es anterior a la última vez que la isla se reconectó con el continente. Este tiempo de divergencia es similar al calculado para la divergencia entre *Leucostethus bilsa* (Bilsa, Esmeraldas, Ecuador) y *L. siapida* de Isla Gorgona en 3 Ma (Vigle et al. 2020). Estas edades sugieren que las especies de dendrobátidos de Isla Gorgona y sus parientes continentales podrían tener un patrón similar de divergencia que rastreó cambios periódicos en las condiciones ambientales y ciclos de aislamiento-reconexión causados por incursiones marinas durante la historia geológica del Mioceno/Plioceno del noroeste de Sudamérica. Nuestros resultados destacan la relevancia de la fauna y flora de Isla Gorgona como un importante refugio de biodiversidad y fuente de nuevos colonizadores para el continente tras las incursiones marinas.

El clado que incluye *E. aff. espinosai*, *E. espinosai*, *E. machalilla*, *E. tricolor* y *E. anthonyi* tiene una edad de ~3,55 Ma. Las especies de este clado son en su mayoría endémicas de Ecuador y habitan desde las tierras bajas del Chocó hasta las estribaciones andinas en Colombia (*E. aff. espinosai* de La Nutria) y Ecuador (*E. tricolor* encontrada hasta alturas de 1.800 msnm).

Por último, *E. anthonyi* y *E. tricolor* divergieron 1,99 Ma, y *E. machalilla* y *E. tricolor* divergieron 1,51 Ma; sin embargo, queda por determinar el alcance de la introgresión genética entre especies tan estrechamente emparentadas. *Epipedobates machalilla* parece tener una amplia distribución, pero algunas regiones no están bien muestreadas. El flujo genético entre *E. machalilla*

y especies geográficamente cercanas como *E. espinosai* o *E. tricolor* podría opacar algunas de las relaciones entre el rango de cada especie y la cladogénesis dentro de este clado de *Epipedobates*.

4.5. Evaluaciones taxonómicas

Basándonos en los resultados fenotípicos y filogenéticos, proponemos el reconocimiento de ocho especies de *Epipedobates*, una de las cuales es una nueva especie en proceso de descripción (*E. sp. 1*), y otra es una especie putativamente nueva en proceso de investigación (*E. aff. espinosai*).

4.5.1. *Epipedobates narinensis* Mueses-Cisneros, Cepeda-Quilindo, y Moreno-Quintero, 2008

Proponemos que *Epipedobates narinensis* es una especie válida basándonos en su distinción fenotípica de otras *Epipedobates* spp. y en la divergencia de 2,78 ma de su especie hermana, *E. sp. 1*. La especie está registrada en un solo sitio (Biotopo, ~530 msnm; (Mueses-Cisneros, 2016). Otros estudios geográficos de su área de distribución putativa (suroeste de Colombia a lo largo de la frontera con Ecuador y hacia el norte en dirección a Popayán) se han visto obstaculizados por el conflicto civil en curso (obs. pers. Tarvin, Betancourth-Cundar).

4.5.2. *Epipedobates* sp. 1

Proponemos que *Epipedobates* sp. 1 es una nueva especie basada en su monofilia, su distinción fenotípica de otras *Epipedobates* spp. y la divergencia de 2,78 ma de su especie hermana, *E. narinensis*. Esta especie está siendo descrita actualmente utilizando criterios adicionales por M. Betancourth-Cundar y otros. Lötters et al. (2003) describieron una llamada de Anchicayá, Colombia; estas ranas son referibles a *E. sp. 1*. El rango de elevación de las tres poblaciones que colectamos es de 0-705 msnm.

4.5.3. *Epipedobates boulengeri* (Barbour 1909)

Epipedobates boulengeri es un nombre sustitutivo de *Prostherapis femoralis* Barbour 1905; no tiene sinónimos menores. Proponemos que *E. boulengeri* es una especie válida basándonos en su distinción fenotípica de otras *Epipedobates* spp. y su divergencia relativamente profunda (6,02 Ma) de otras *Epipedobates* spp. (Figs. 1, 2). *Epipedobates boulengeri* s. s. incluye individuos de la localidad tipo en Isla Gorgona, Colombia (Barbour, 1909) y del noroeste de Ecuador y la costa pacífica del sur de Colombia (Fig. 1; 0 a 156 msnm). El tiempo de divergencia estimado entre las poblaciones del continente y de las islas es de 3,06 Ma (Fig. 1, Figs. S1, S2).

Epipedobates boulengeri s. s. difiere de *E. narinensis* y *E. sp. 1* en que carece de las marcas amarillas brillantes de la ingle. Se diferencia de *E. narinensis* por tener un dorso marrón oscuro en lugar de verdoso, y por tener un vientre blanco azulado en lugar de amarillo. La línea lateral también tiende a ser más blanca y gruesa en *E. boulengeri* s. s. que en *E. sp. 1*.

Lötters et al. (2003, 2007) sugirieron que la especie nominal *E. boulengeri* es un complejo de múltiples especies distribuidas desde Colombia hasta Ecuador. Nuestro análisis lo verifica. Por ejemplo, Lötters et al. (2003) encontraron que las llamadas de apareamiento de las poblaciones de Anchicayá de *E. "boulengeri"* (Valle del Cauca, Colombia) diferían de las poblaciones de Lita (Imbabura, Ecuador). Nuestros análisis filogenéticos muestran que los individuos de Anchicayá probablemente representan *E. sp. 1*, y los de Lita, Ecuador son *E. aff. espinosai*.

Anganoy-Criollo y Cepeda-Quilindo (2017) encontraron que los renacuajos de *E. boulengeri* del sur de Colombia (Maragrícola y Tumaco, Nariño) eran fenotípicamente distintos

de los renacuajos de *E. "boulengeri"* del noroeste de Ecuador. Sin embargo, sus poblaciones ecuatorianas incluyen varias poblaciones que atribuimos a *E. aff. espinosai* (Lita, Carchi, Caimito, Esmeraldas, y poblaciones adicionales del suroeste de la provincia de Esmeraldas) y *E. espinosai* (Alluriquín, Santo Domingo de los Tsáchilas). Además, asignamos al menos una población ecuatoriana de su evaluación, Urbina, Esmeraldas, a *E. boulengeri* s. s.. Aunque sus datos sugieren cierta diferenciación entre los renacuajos de estas especies, es difícil evaluar estas diferencias dado que los renacuajos ecuatorianos probablemente representan tres especies.

Basándose en la localidad, los individuos referidos a *E. boulengeri* en Cisneros-Heredia y Kahn (2016:341, mapa) incluyen *E. boulengeri* s. s., *E. sp. 1*, *E. aff. espinosai* y *E. espinosai*.

4.5.4. *Epipedobates aff. espinosai*

Esta especie putativa no descrita (nodo I) no tiene nombre disponible. Incluye especímenes de Lita (Lötters et al. 2003) y otras localidades en el noroeste de Ecuador desde 87-907 msnm. Las ranas de Pachijal (Fig. 2, Fig. Suplementaria S13; noroeste de Mindo), inicialmente identificadas erróneamente como *E. darwinwallacei* basándose en el rango geográfico (no comparten el fenotipo naranja manchado), también forman parte de esta especie. Aunque el clado molecular tiene un alto apoyo en nuestra filogenia Bayesiana (Fig. 2), los mapas de haplotipos (Fig. Suplementaria S3) indican múltiples grupos genéticos y apoyan la introgresión histórica con *E. machalilla*. El estatus de esta especie putativa requerirá una evaluación adicional y análisis genéticos y fenotípicos más exhaustivos.

4.5.5. *Epipedobates espinosai* (Funkhouser 1956)

Proponemos que *Epipedobates espinosai* es una especie válida basada en su monofilia, su distinción fenotípica de otras *Epipedobates* spp., su divergencia estimada de 2.53-Ma de la especie hermana *E. aff. espinosai* (Fig. 1), y su llamada distintiva en comparación con *E. aff. espinosai* (Tarvin et al. 2017; su Fig. 6 "*E. boulengeri*" es *E. aff. espinosai*). Aplicamos el nombre a las poblaciones de individuos (Fig. 2, nodo J) en el noroeste de Ecuador en las provincias de Pichincha, Santo Domingo, Cotopaxi y Los Ríos desde las estribaciones de los Andes (localidades de Mindo y Pucayacu) hasta el borde occidental de la provincia de Santo Domingo (La Perla), desde 152 msnm hasta 1375 msnm (Fig. 1). La localidad tipo es "Hacienda Espinosa, elevación cerca de 1000 pies, 9 km. al oeste de Santo Domingo de los Colorados, Provincia de Pichincha, noroeste de Ecuador" y los datos georeferenciados de la Academia de Ciencias de California, que posee el holotipo, la sitúan a -0.241, -79.259.

Consideramos que *Epipedobates darwinwallacei* Cisneros-Heredia y Yáñez-Muñoz 2011 es un sinónimo subjetivo junior de *Epipedobates espinosai* (Funkhouser, 1956). La localidad tipo de *Epipedobates darwinwallacei* es "Saragoza-Río Cinto (78° 45' 15,7" W, 00° 07' 44,1" S, 1390 m), en la carretera antigua Lloa-Mindo, provincia de Pichincha, República del Ecuador." La localidad tipo de *E. espinosai* (Hacienda Espinosa) se encuentra a 57,5 km de la localidad tipo de *E. darwinwallacei*.

A continuación, evaluamos las pruebas para la sinonimia, basándonos en la variación de la coloración, la morfología de la quilla tarsal, cantidad de divergencia genética, características de la vocalizaciones y la morfología de los renacuajos. Nuestra evaluación es que ninguno de estos caracteres proporciona pruebas suficientes para dos especies.

Cisneros-Heredia y Yáñez-Muñoz (2011) diagnosticaron *Epipedobates darwinwallacei* de otros *Epipedobates* por dos rasgos, el patrón de color y la quilla tarsal. Según su diagnóstico, la diferencia más obvia es la presencia de manchas irregulares de color naranja brillante a amarillo

en el dorso y un vientre oscuro con grandes manchas anaranjadas. Afirmaron que ninguna otra especie de *Epipedobates* presenta este patrón.

Se han atribuido previamente pocas poblaciones a *E. espinosai*, y la mayoría de las referencias a esta especie se basan en especímenes procedentes de las proximidades de la localidad tipo. Del mismo modo, el patrón de coloración dorsal de *E. espinosai* en Cisneros-Heredia y Yáñez-Muñoz (2010:Fig. 1), que es rojo ladrillo sin manchas pálidas y carente de una línea lateral distintiva, coincide con el del holotipo de *E. espinosai* (CAS:SUA:10577) descrito por Funkhouser (1956) y por Funkhouser (1951, como *Phyllobates* sp. A). También coincide con nuestras imágenes de *E. espinosai* de las poblaciones de Valle Hermoso y Río Palenque (Figs. suplementarias S17, S18). La localidad tipo de *E. espinosai* se encuentra entre estas dos localidades, a 17,4 km de Valle Hermoso y a 40,5 km de Río Palenque.

En la filogenia (Fig. 2), los especímenes de Mindo, que están cerca de la localidad tipo y son fenotípicamente similares al holotipo de *E. darwinwallacei*, están anidados dentro de un clado molecular fuertemente apoyado de poblaciones que coinciden fenotípicamente con *E. espinosai* (Río Palenque, La Perla, Otongachi, Valle Hermoso; Fig. 2, nodo J). Otras poblaciones de este clado poseen fenotipos similares al holotipo de *E. darwinwallacei*, aunque no están incluidas en la descripción original de la especie. La población de Pucayacu tiene una coloración similar a *E. darwinwallacei* pero con marcas dorsales de color amarillo brillante en lugar de naranja (por ejemplo, véase Pontificia Universidad Católica del Ecuador [2021]: QCAZ:A:49789, QCAZ:A:40652; y dos observaciones de bruno1958 en iNaturalist, #151284358 y #151284357). Sin embargo, en nuestra filogenia la población de Pucayacu no está estrechamente relacionada con nuestra población de Mindo. La población de Otongachi, tampoco estrechamente relacionada con nuestra población de Mindo, tiene un patrón de coloración dorsal intermedio entre *E. espinosai* y *E. darwinwallacei*, con moteado marrón oscuro/naranja en el dorso (Fig. Suplementaria S16). Por lo tanto, la coloración diagnóstica usada en la descripción de *E. darwinwallacei* parece ser parte de una variación continua que incluye formas intermedias (Otongachi) y variantes homoplásticas (Pucayacu).

Además de la coloración, Cisneros-Heredia y Yáñez-Muñoz (2010) utilizaron la forma de la quilla tarsal para diagnosticar *E. darwinwallacei*. Describieron la quilla con dos condiciones: "quilla tarsal recta o débilmente curvada que se extiende proximolateralmente desde el borde preaxial del tubérculo metatarsal interno o corta, en forma de tubérculo, transversalmente a través del tarso, sin extenderse desde el tubérculo metatarsal", que coincide con los estados 0 y 2 de Grant et al. (2006). Sin embargo, no está del todo claro si pretendían reflejar una verdadera variación intraespecífica (polimorfismo de los estados 0 y 2) o la incertidumbre en la caracterización de la forma de la quilla como estado 0 o 2.

Por el contrario, Cisneros-Heredia y Yáñez-Muñoz (2010) caracterizaron la quilla tarsal de *E. anthonyi*, *E. tricolor*, *E. machalilla*, *E. boulengeri*, *E. espinosai* y *E. narinensis* como "grande y fuertemente curvada". Esto corresponde más o menos al estado 1 de Grant et al. (2006), que describe la quilla como "fuerte, en forma de tubérculo (=alargada, curvada) proximalmente, que se extiende desde el tubérculo metatarsal".

Observamos que los especímenes de *E. espinosai* de los alrededores de la localidad tipo de esta especie y los especímenes de *E. darwinwallacei* de la zona de Mindo eran difíciles de caracterizar como estado 0 o 2, y no pudimos detectar ninguna diferencia consistente en la forma de la quilla entre las dos especies nominales.

Otras pruebas indican que la forma de la quilla es demasiado variable para distinguir las dos especies. Grant et al. (2006) calificaron a *E. tricolor*, *E. anthonyi*, *E. machalilla*, *E. boulengeri* y *E. espinosai* (cerca de Santo Domingo y Río Palenque) como estado 2. Grant et al. (2017; Apéndice 5) calificaron tres especímenes que identificaron a *E. darwinwallacei* como 0 y 2, idéntica a la calificación de Cisneros-Heredia y Yáñez-Muñoz (2010). Estos especímenes -de Mindo, Unión del Toachi y Río Palenque- corresponden todos a poblaciones incluidas en el clado J y asignadas a *E. espinosai* en nuestro estudio. Por lo tanto, los especímenes de *E. espinosai* han sido calificados inconsistentemente como estado 2 o estado 0 & 2. Dado esto, concluimos que la condición de la quilla no es útil para distinguir estas poblaciones y por lo tanto no es útil para diagnosticar *E. darwinwallacei* de otras especies.

La divergencia genética entre las poblaciones de *E. espinosai* y *E. darwinwallacei* es extremadamente baja. Comparamos especímenes de nuestra localidad de Mindo (Fig. 2, Fig. Suplementaria S15), que está a 6,1 km de la localidad tipo de *E. darwinwallacei*, con nuestros especímenes de Valle Hermoso (Fig. Suplementaria S18), que está a 17,4 km de la localidad tipo de *E. espinosai*. La divergencia genética no corregida entre Mindo y Valle Hermoso es de sólo 0,61-0,91% para *CYTb* y 0,15% para *12S-16S* (una diferencia de una base para *12S-16S*), lo que sería extremadamente bajo para dos especies distintas.

Por el contrario, la distancia genética media entre el clado de *E. espinosai* y su especie hermana *E. aff. espinosai* (nodo I) es del 4,7% (3,6-5,7%, min-max) para *CYTb* y del 1,6% (0,89-2,4%) para *12S-16S*. Sorprendentemente, nuestras localidades de Mindo (*E. espinosai*) y Pachijal (*E. aff. espinosai*) están separadas por sólo 25,4 km, lo que indica una clara diferenciación a corta distancia. Cisneros-Heredia (2016b) mostró varias localidades del mapa para *E. espinosai* como "no verificadas" y se necesitan más muestreos.

Las vocalizaciones y la morfología de los renacuajos también verifican una estrecha similitud fenotípica entre *E. darwinwallacei* y *E. espinosai* y no proporcionan pruebas de diferenciación a nivel de especie. Tarvin et al. (2017a: Fig. 6) encontraron una estructura de llamadas muy similar entre *E. espinosai* y *E. darwinwallacei* en una escala multidimensional no métrica de variación acústica. Además, las características de los renacuajos, como la orientación posteroventral del tubo de ventilación y el espiráculo cónico, son comunes para *E. espinosai* (de Río Palenque) y *E. darwinwallacei* (de cerca de Mindo), pero diferentes en otras especies de *Epipedobates* (dos Santos Dias et al., 2018).

Los datos genéticos y fenotípicos combinados (coloración dorsal, forma de la quilla tarsal, morfología de los renacuajos y vocalizaciones) no indican diferencias sustanciales entre las especies nominales. Por lo tanto, aplicamos el nombre *E. espinosai*, que tiene prioridad nomenclatural, a estas poblaciones.

Las figuras 519 y 520 de Lötters et al. (2007) se refieren a esta especie.

4.5.6. *Epipedobates machalilla* (Coloma 1995)

Proponemos que *Epipedobates machalilla* es una especie válida sin sinónimos basándonos en su distinción fenotípica de otras *Epipedobates* spp. incluyendo sus distintivas vocalizaciones (Tarvin et al. 2017a: Fig. 6).

Cisneros-Heredia (2016a) mostró localidades en el mapa para *E. machalilla* como "no verificadas", pero varias se basan en la descripción original de Coloma (1995) y por lo tanto se pueden aceptar como exactas. Las localidades de su mapa que se encuentran al este de los Andes

no son correctas; ninguna de las áreas de distribución de *Epipedobates* conocidas actualmente extiende al este de los Andes.

Epipedobates machalilla proximas de la localidad tipo poseen una marca inguinal que varía del naranja claro al rojo vivo. Otras poblaciones tienen una marca similar: Camarones, Manabí (Pontificia Universidad Católica del Ecuador [2021]: QCAZ:A:67469), Reserva Ecológica Loma Alta, Santa Elena (Pontificia Universidad Católica del Ecuador [2021]:QCAZ:A:70322), Manglares-Churute, Guayas (Pontificia Universidad Católica del Ecuador [2021]: QCAZ:A:73078). Sin embargo, en las otras poblaciones que revisamos aquí esta marca está ausente. Es plausible que la marca resplandeciente surgiera en el ancestro común de *E. machalilla*, *E. tricolor* y *E. anthonyi* (Tarvin et al. 2017a) y se perdiera en algunas poblaciones de *E. machalilla*. Sin embargo, el flujo genético continuo entre *E. machalilla* y *E. anthonyi* o *E. tricolor* también podría introducir variación genética para las marcas resplandecientes en *E. machalilla*.

4.5.7. *Epipedobates tricolor* (Boulenger 1899)

Proponemos que *Epipedobates tricolor* es una especie válida basándonos en su distinción fenotípica de otras *Epipedobates* spp. y en sus vocalizaciones únicas (Tarvin et al. 2017a: Fig. 6); no hay sinónimos menores. Véase la sección 4.5.8 más abajo sobre *E. anthonyi* para la discusión del tratamiento de Duellman y Wild (1993) de *Colostethus paradoxus* Rivero 1991. Observamos que *E. tricolor* sólo diverge en un 1,04% de su especie hermana *E. machalilla* y se cree que ha divergido recientemente en los últimos 1,51 Ma.

4.5.8. *Epipedobates anthonyi* (Noble 1921)

Proponemos que *Epipedobates anthonyi* es una especie válida basándonos en su vocalización única (Tarvin et al. 2017a: Fig. 6) y su distinción fenotípica de otros *Epipedobates* spp. Su localidad tipo es "pequeño arroyo en Salvias, Prov. del Oro, Ecuador".

La especie nominal *Colostethus paradoxus* fue nombrada por Rivero (1991) (localidad tipo: "Lamtac, Cuenca, 2.535 m, Provincia Azuay, Ecuador") pero fue sinonimizada por Rivero y Almendáriz C. (1992 "1991":106) bajo *E. tricolor*, citando a Luis Coloma como autoridad. Duellman y Wild (1993) también consideraron a *C. paradoxus* Rivero 1991 como sinónimo subjetivo junior de *E. tricolor*, pero también consideraron a *E. anthonyi* como sinónimo de *E. tricolor*. Dado que *E. anthonyi* y *E. tricolor* se consideran ahora especies distintas, ¿cuál es el sinónimo subjetivo mayor de *C. paradoxus*? No hemos podido localizar "Lamtac", la localidad tipo de *C. paradoxus*, en ningún nomenclátor ni en la aplicación Google Earth. Sin embargo, la ciudad de Cuenca está claramente dentro de la distribución de *E. anthonyi*, por lo que parece más probable que *C. paradoxus* sea un sinónimo menor de *E. anthonyi* y no de *E. tricolor*, que se distribuye más al norte.

4.6. Otras especies anteriormente atribuidas al clado *Epipedobates*

4.6.1 *Epipedobates maculatus* (Peters 1873)

Dunn (1931), Savage (1968) y Silverstone (1975) consideraron durante mucho tiempo que la especie nominal *Dendrobates trivittatus* var. *maculata* Peters, 1873 era un sinónimo menor de *D. auratus*. Myers (1982) llamó la atención sobre su incertidumbre taxonómica pero la mantuvo en *Dendrobates*. Myers (1987) trasladó la especie a *Epipedobates*, que en aquel momento incluía especies que ahora están en *Ameerega*. Grant et al. (2006) colocaron provisionalmente la especie en *Ameerega*, pero Grant et al. (2017) transfirieron la especie a *Epipedobates*; véase la discusión al respecto. Grant et al. (2017) observaron que *E. maculatus* era la única especie de *Epipedobates* que carecía de una raya lateral oblicua. Encontramos el mismo estado de carácter en la población

de Pucayacu de *E. espinosai* (véase la sección 4.5.5). Por el momento no tenemos ninguna razón para asignar esta especie a un género diferente basándonos en la morfología. Sin embargo, la supuesta localidad tipo ("Chiriquí") está muy fuera del área de distribución de todas las especies de *Epipedobates*, lo que sugiere que puede no estar correctamente asignada al género. En el momento de la descripción, "Chiriquí" incluía las vertientes atlántica y pacífica del extremo de Panamá (Myers, 1982), y no se conocen otras especies de *Epipedobates* en el norte de Colombia o Panamá.

4.6.2. *Epipedobates robnatali* van der Horst y Woldhuis 2006

Se trata de un *nomen nudum* que resultó de un acto nomenclatural inválido (Art. 16.4 del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, 1999) porque la descripción carece de la designación explícita de un holotipo. La localidad tipo fue indicada como "cerca del Río Mindo en el sendero de Mindo, ca. 1800 m de elevación, Pichincha, Ecuador", muy cerca de la localidad tipo de *E. darwinwallacei*.

5. Conclusión

Epipedobates forma una radiación de especies al oeste de los Andes, en el norte de Perú, Ecuador y Colombia. *Epipedobates* es un clado modelo para estudiar la relación entre divergencia fenotípica y genética. Los límites entre pares de especies son difíciles de evaluar. Encontramos que la especie nominal *Epipedobates "boulengeri"* incluía diversidad críptica y poco estudiada; es decir, los individuos incluidos en esa especie corresponden ahora a *E. espinosai*, *E. aff. espinosai* y *E. sp. 1*. Por el contrario, un clado relativamente joven contiene tres especies fenotípicamente distintivas, *E. anthonyi*, *E. machalilla* y *E. tricolor*, con una divergencia genética muy baja a pesar de los altos niveles de divergencia morfológica. Dos de estas especies podrían haber evolucionado la coloración conspicua de forma independiente, aunque la introgresión y la divergencia relativamente reciente en menos de 2 Ma también podrían explicar tales acontecimientos. Encontramos evidencias de flujo genético entre *E. machalilla* y *E. aff. espinosai*, y sugerimos que es necesario realizar más muestreos utilizando marcadores altamente variables a partir de datos de todo el genoma para evaluar la introgresión entre estas y posiblemente otras parejas de especies de *Epipedobates*.

Contribuciones de los Autores

Karem López-Hervas: Trabajo de campo, análisis formal, investigación, recopilación de datos, redacción - preparación del borrador original, redacción - revisión y edición **Juan C. Santos:** Conceptualización, Investigación, Recursos, Curación de datos, Redacción - Preparación borrador original, Redacción - Revisión y edición, Supervisión **Santiago R. Ron:** Conceptualización, Permisos, Investigación, Recursos, Curación de datos, Redacción - Revisión y edición, Adquisición de fondos, Supervisión **Mileidy Betancourth-Cundar:** Trabajo de campo, permisos, investigación, recursos, redacción - revisión y edición **David C. Cannatella:** Conceptualización, Análisis formal, Investigación, Recursos, Conservación de datos, Redacción - Preparación del borrador original, Redacción - Revisión y edición, Supervisión, Administración del proyecto, Adquisición de fondos **Rebecca D. Tarvin:** Conceptualización, Trabajo de campo, Análisis

formal, Investigación, Recursos, Curación de datos, Redacción - Preparación del borrador original, Redacción - Revisión y edición, Supervisión, Administración del proyecto, Adquisición de fondos

Declaración de la IA Generativa y las tecnologías asistidas por IA en el proceso de escritura

La traducción del texto principal del manuscrito (texto del material suplementario) se realizó primero con DeepL y luego fue corregida por Karem López-Hervas, Rebecca Tarvin y Santiago Ron. No se utilizaron tecnologías generativas o asistidas por IA para ningún otro fin durante la elaboración de este trabajo.

Agradecimientos

Este trabajo fue financiado por la Sociedad de Biólogos Sistemáticos, la Sociedad Herpetológica de Carolina del Norte, la Sociedad para el Estudio de Reptiles y Anfibios, la Sociedad Herpetológica de Chicago, la Sociedad Herpetológica de Texas, el Programa EEB de la Universidad de Texas en Austin, el Programa de Becas de Investigación para Graduados de la Fundación Nacional de Ciencias, la Beca para Jóvenes Exploradores de National Geographic (#9468-14). RDT y MBC agradecen a Santiago Vega, Daniela Pareja Mejía, Cristina Toapanta, Cristian Flórez Pai, Sandra Victoria Flechas, Daniel Nastacuz y Nataly Portillo por su asistencia en el trabajo de campo. Adolfo Amézquita facilitó los procesos de obtención de permisos en Colombia. JCS recibió el apoyo de una beca NSF-Macrosystems y agradece a Jack Sites, Jr. (BYU) su apoyo y ánimo. DCC y RDT recibieron una subvención NSF 1556967. También agradecemos al personal de los museos ANDES y QCAZ, incluido Andrew Crawford, su ayuda en el acceso a los especímenes. El trabajo de campo y laboratorio en Ecuador fue financiado en parte por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador SENESCYT (iniciativa Arca de Noé; SRR y Omar Torres investigadores principales) y una subvención de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Dirección General Académica. Agradecemos a tres revisores sus comentarios, que reforzaron y aclararon el manuscrito. Los autores declaran no tener intereses contrapuestos.

Esta publicación se basa en parte en el trabajo realizado por DCC mientras trabajaba en la National Science Foundation. Las opiniones, resultados y conclusiones o recomendaciones expresadas en este material son las del autor o autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la National Science Foundation o del gobierno de los Estados Unidos.

Leyendas de las Figuras

Figura 1. Distribución de los individuos secuenciados de *Epipedobates*, sus localidades tipo (estrellas) y los tiempos de divergencia estimados. El árbol es un cronograma abreviado basado en la Fig. Suplementaria S2, y las etiquetas de los nodos representan edades estimadas en millones de años.

Figura 2. Filogenia bayesiana de *Epipedobates* basada en las secuencias de los genes *12S-16S*, *CYTB*, *CR*, *BMP2*, *H3* y *Kv 1.3*. Las etiquetas de las puntas corresponden a las identificaciones iniciales realizadas sobre el terreno. Las identificaciones revisadas de las especies se basaron en la pertenencia a clados moleculares (véanse las fotos y los nombres a la derecha). Para más información sobre los límites revisados de las especies, véase el texto.

Figura 3. Árbol ultramétrico inferido con ADNmt y utilizado para la estimación de la delimitación de especies GMYC. El umbral con máxima verosimilitud está en el nodo 6 (números de nodo asignados por el análisis GMYC), indicado por el círculo relleno de verde. Se identifican seis especies, cada una en un color diferente, con intervalos de confianza del 95% de 2-16, indicados por líneas verticales. Nuestra delimitación de las especies figura a la derecha.

Figura 4. Matriz de distancias p medias no corregidas por pares entre clados. Las distancias en triángulo inferior son de *CYTB* y las distancias en triángulo superior son de *12S-16S*. Algunas especies son muy divergentes (por ejemplo, *E. tricolor* y *E. sp. 1* son un 15% divergentes en *CYTB*), mientras que otras están más estrechamente relacionadas (por ejemplo, *E. machalilla* y *E. anthonyi* son un 3,1% divergentes en *CYTB*).

Figura 5. Red de haplotipos de extensión mínima aleatoria para A) genes de ARNr mitocondrial 12S y 16S (*12S-16S*), B) región de control (*CR*), C) citocromo B (*CYTB*), D) proteína morfogenética ósea (*BMP2*), E) histona 3 (*H3*) y F) canal de potasio 1.3 activado por voltaje (*Kv 1.3*). Obsérvese que las secuencias de *Kv 1.3* se extrajeron de datos publicados anteriormente, por lo que no se dispone de secuencias para muchos de los linajes focales estudiados en este trabajo. Cada círculo representa un haplotipo, y el diámetro del círculo es proporcional al número de individuos que tienen ese haplotipo. El color de las segmentos identifica la especie. Cada punto negro en las ramas indica un cambio de estado entre haplotipos.

Figura 6. Variación fenotípica entre especies de *Epipedobates*. Las letras corresponden a los clados de la Fig. 2. Las fotografías corresponden a los siguientes individuos (todas tomadas por RDT): nodo C, *E. narinensis* (ANDES:A:3709; RDT0220); nodo D, *E. sp. 1* (ANDES:A:2455; RDT0147); nodo F, *E. boulengeri* s. s. (ANDES:A:3699, RDT0210); nodo I, *E. aff. espinosai* (QCAZ:A:58221, RDT0001); nodo J, *E. espinosai* (QCAZ:A:58271, RDT0052); nodo J, *E. espinosai* "darwinwallacei" (QCAZ:A:58282, RDT0062); nodo L, *E. anthonyi* (QCAZ:A:53698; TNHCF5-6875); nodo N, *E. machalilla* (QCAZ:A:58292, RDT0072); y nodo Q, *E. tricolor* (QCAZ:A:58307, RDT0087). Véanse los datos de localidad en la Tabla S1.

Figura 7. (Arriba) Longitud de hocico-cloaca (SVL) varía significativamente dentro de algunas especies de *Epipedobates* y entre ellas. Las comparaciones significativas se indican con asteriscos: *, $p < 0,05$; **, $p < 0,001$; ***, $p < 0,0001$. Véanse los detalles de las pruebas estadísticas en la Tabla 1. (Abajo) El SVL aumenta con la elevación en todo el género.

Apéndice A. Material Suplementario

Todo el material suplementario está también disponible en <https://doi.org/10.5061/dryad.4xgxd25h3>

Texto suplementario. Traducción al español del texto principal del manuscrito.

Tabla S1. Información sobre los especímenes y los números de acceso al GenBank utilizados en este estudio.

Tabla S2. Cebadores PCR y condiciones utilizadas para amplificar CYTB, 12S-16S, BMP2, CR y H3.

Tabla S3. Resumen de los datos de haplotipos

Figura S1. Filogenia completa de máxima verosimilitud.

Figura S2. Cronograma bayesiano que utiliza un subconjunto de puntas que representan los clados principales en las Figuras 1 y 2.

Figura S3. Arriba: Distribución de los valores p de los análisis GMYC de 1000 árboles a partir de la distribución posterior del cronograma MrBayes. La línea azul vertical indica $p = 0,05$. Abajo: Frecuencia del número de especies inferidas basadas en los análisis GMYC de 1000 árboles a partir de la distribución posterior.

Figura S4. *Epipedobates narinensis*, Biotopo: ANDES:A:3704–ANDES:A:3711

Figura S5. *Epipedobates* sp. 1, Anchicayá: ANDES:A:371–ANDES:A:3720

Figura S6. *Epipedobates* sp. 1, Ladrilleros: ANDES:A:2458–ANDES:A:2465

Figura S7. *Epipedobates* sp. 1, La Barra and Pianguita: ANDES:A:2455, ANDES:A:3690–ANDES:A:3694

Figura S8. *Epipedobates boulengeri* s. s., Isla Gorgona: ANDES:A:3695–ANDES:A:3701

Figura S9. *Epipedobates boulengeri* s. s., Maragrícola: ANDES:A:2468–ANDES:A:2475

Figura S10. *Epipedobates* aff. *espinosai*, Bilsa: QCAZ:A:53634–QCAZ:A:53642

Figura S11. *Epipedobates* aff. *espinosai*, Cube: QCAZ:A:58233–QCAZ:A:58240

Figura S12. *Epipedobates* aff. *espinosai*, Lita: QCAZ:A:58221–QCAZ:A:58228

Figura S13. *Epipedobates* aff. *espinosai*, La Nutria and Pachijal: ANDES:A:2476, QCAZ:A:58335–QCAZ:A:58336

Figura S14. *Epipedobates espinosai*, La Perla: QCAZ:A:53626–QCAZ:A:53633

Figura S15. *Epipedobates espinosai*, Mindo: QCAZ:A:58278–QCAZ:A:58285

Figura S16. *Epipedobates espinosai*, Otongachi: QCAZ:A:58259–QCAZ:A:58266

Figura S17. *Epipedobates espinosai*, Río Palenque: QCAZ:A:58270–QCAZ:A:58277

Figura S18. *Epipedobates espinosai*, Valle Hermoso: QCAZ:A:58245–QCAZ:A:58254

Figura S19. *Epipedobates machalilla*, 5 de Agosto: QCAZ:A:53643–QCAZ:A:53650, QCAZ:A:58231–QCAZ:A:58232

Figura S20. *Epipedobates machalilla*, Jouneche: QCAZ:A:53667–QCAZ:A:53674

Figura S21. *Epipedobates machalilla*, Río Ayampe: QCAZ:A:58291–QCAZ:A:58298

Figura S22. *Epipedobates tricolor*, Chazo Juan: QCAZ:A:53659–QCAZ:A:53666, QCAZ:A:58307

Figura S23. *Epipedobates tricolor*, Guanujo: QCAZ:A:53651–QCAZ:A:53658, QCAZ:A:58308

Figura S24. *Epipedobates tricolor*, San José de Tambo: QCAZ:A:58299–QCAZ:A:58306

Figura S25. *Epipedobates anthonyi*, Moromoro: QCAZ:A:53683–QCAZ:A:53690, QCAZ:A:58290

Figura S26. *Epipedobates anthonyi*, Pasaje: QCAZ:A:53675–QCAZ:A:53682

Figura S27. *Epipedobates anthonyi*, Uzchurummi: QCAZ:A:53691–QCAZ:A:53698

Data S1. Datos brutos (alineaciones) y scripts para construir árboles y redes de haplotipos, incluidos los archivos de árbol resultantes en formato newick.

Data S1A: *Epipedobates*-6Genes-120-FINAL.nex – Alineación para IQTREE

Data S1B: run_*Epipedobates*_6Genes.sh – script para IQTREE

Data S1C: *Epipedobates*-6Genes-120-FINAL-Partitions-Invar-Omitted.nex – archivo de partición para IQTREE

Data S1D: IQTREE2-MaximumLikelihood-Analysis8-For-FigS1.tre – Archivo de árbol de IQTREE

Data S1E: *Epipedobates*-6Genes-120-FINAL-Analysis4.nex – Alineación para MrBayes

Data S1F: Bayesblock_*Epipedobates*.txt – Código para ejecutar MrBayes

Data S1G: MrBayes-120-FINAL-Analysis4-MCCT-For-Fig2.tre – Archivo de árbol de MrBayes

Data S1H: *Epipedobates*-Pruned_IGR-TT10.nex – Código y alineación para ejecutar crónograma de MrBayes (18 tips)

Data S1I: MrBayes-Chronogram-18Tips-TT10-For-FigS2.tre – Árbol de crónograma de MrBayes

Data S1J: Epipedobates_12S_haplotypes.fasta – Haplotipos para *12S-16S*

Data S1K: Epipedobates_ControlRegion_haplotypes.fasta – Haplotipos para *CR*

Data S1L: Epipedobates_cytb_haplotypes.fasta – Haplotipos para *CYTB*

Data S1M: Epipedobates_BMP2_haplotypes.fasta – Haplotipos en fase para *BMP2*

Data S1N: Epipedobates_H3_haplotypes.fasta – Haplotipos en fase para *H3*

Data S1O: Epipedobates_KV13_haplotypes.fasta – Haplotipos en fase para *Kv1.3*

Data S1P: Epipedobates_Haplotype_Networks.Rmd – script de R para analizar haplotipos

Data S2. Análisis cuantitativos de delimitación de especies

Data S2A: Epipedobates_mtDNA-fewremoved_only_ASAP.fasta – alineación para ASAP

Data S2B: Epipedobates_mtDNA-fewremoved_only_ASAP.fasta.spart – archivo de registro de ASAP

Data S2C: Epipedobates_mtDNA-fewremoved_only_ASAP.fasta.Partition_1.txt – resultados de ASAP para grupos de $N = 2$

Data S2D: infile.nex – Infile para MrBayes árbol de cronograma de sólo ADNmt

Data S2E: GMYC4_Epipedobates-12S16S_CYTB_CR_IGR.log.txt – archivo de registro de MrBayes

Data S2F: run_Epipedobates-CIPRES-IGR-for-GMYC4.nex – script para MrBayes

Data S2G: GMYC_Epipedobates.Rmd – script de R para analizar los resultados de GMYC

Data S2H: my_1000_GMYC4_Trees.nexus – 1000 árboles de MrBayes

Data S2I: GMYC4-Epipedobates-12S16S-CYTB-CR-IGR.con.tre – árbol de consenso de ADNmt

Data S2J: Supplementary-Data-Y-Summary-GMYC-Results.txt – resumen de los resultados

Data S3. Datos de localidad para cada especie utilizados en la construcción de la Figura 1 y datos de especímenes y script de R utilizados para comparar el SVL entre especies y elevación.

Data S3A: Epiped_KLH_NewModel_20181026.voucher.txt – Datos de localidad para cada especie utilizados en la construcción de la Figura 1

Data S3B: specimen-data-for-SVL_2023-02-05.csv –SVL de especimens, sexo, y datos de elevación de los especímenes

Data S3C: specimen_data_2023-06-19.R– script de R para analizar SVL, sexo, y datos de elevación de los especímenes

Referencias

- AmphibiaWeb, 2023. <https://amphibiaweb.org>. University of California, Berkeley, CA, USA. Accessed 28 Mar 2023.
- Anganoy-Criollo, M., Cepeda-Quilindo, B., 2017. Redescription of the tadpoles of *Epipedobates narinensis* and *E. boulengeri* (Anura: Dendrobatidae). *Phyllomedusa* 16, 155–182.
- Arteaga, A., Bustamente, L., and Guayasamin, J.M., 2013. The Amphibians and Reptiles of Mindo: Life in the Cloudforest. Universidad Tecnológica Indoamérica, Quito.
- Borrero, C., Pardo, A., Jaramillo, C. M., Osorio, J.A., Cardona, A., Flores, A., Echeverri, S., Rosero, S., García, J., Castillo, H. 2012. Tectonostratigraphy of the Cenozoic Tumaco forearc basin (Colombian Pacific) and its relationship with the northern Andes orogenic build up. *J. South Am. Earth Sci.* 39, 75–92. doi: 10.1016/j.jsames.2012.04.004
- Boulenger, G.A., 1899. Descriptions of new reptiles and batrachians collected by Mr. P. O. Simons in the Andes of Ecuador. *Ann Mag Nat Hist, Series 7*, 454–457.
- Brown, J.L., Twomey, E., Amézquita, A., de Souza, M.B., Caldwell, J.P., Lötters, S., von May, R., Melo-Sampaio, P.R., Mejía-Vargas, D., Perez-Peña, P.E., Pepper, M., Poelman, E.H., Sanchez-Rodriguez, M., Summers, K., 2011. A taxonomic revision of the Neotropical poison frog genus *Ranitomeya* (Amphibia: Dendrobatidae). *Zootaxa* 3083, 1–120.
- Brusa, O., Bellati, A., Meuche, I., Mundy, N.I., Pröhl, H., 2013. Divergent evolution in the polymorphic granular poison-dart frog, *Oophaga granulifera*: Genetics, coloration, advertisement calls and morphology. *J. Biogeogr.* 40, 394–408. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2012.02786.x>
- Cain, A.J., 1954. *Animal Species and their Evolution*. Hutchinson, London.
- Chambers, E.A., Hillis, D.M., 2020. The multispecies coalescent over-splits species in the case of geographically widespread taxa. *Syst. Biol.* 69, 184–193.
- Cipriani, I., Rivera, M., 2009. Detección de alcaloides en la piel de cuatro especies de anfibios ecuatorianos (Anura: Dendrobatidae). *Rev. Ecu. Med. Cien. Biol.* 30, 42–49.
- Cisneros-Heredia D.F. 2016a. Machalilla Poison Frog. *Epipedobates machalilla* (Coloma, 1995), in: Kahn T.R., La Marca E., Lötters S., Brown J.L., Twomey E., Amézquita A., (Eds.), *Aposematic Poison Frogs (Dendrobatidae) of the Andean Countries: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú and Venezuela*, Conservation International, Arlington, pp. 352–356.
- Cisneros-Heredia D.F. 2016b. Mindo Poison Frog. *Epipedobates darwinwallacei* Cisneros-Heredia and Yáñez-Muñoz, 2011 "2010". In: Kahn T.R., La Marca E., Lötters S., Brown J.L., Twomey E., Amézquita A., editors. *Aposematic Poison Frogs (Dendrobatidae) of the Andean Countries: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú and Venezuela*, Conservation International, Arlington, pp. 342–346.
- Cisneros-Heredia D.F., Kahn, T.R., 2016. Marbled Poison Frog. *Epipedobates boulengeri* (Barbour, 1909), in: Kahn T.R., La Marca E., Lötters S., Brown J.L., Twomey E., Amézquita A., (Eds.), *Aposematic Poison Frogs (Dendrobatidae) of the Andean Countries: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú and Venezuela*, Conservation International, Arlington, pp. 337–341.

- Cisneros-Heredia, D.F., Yáñez-Muñoz, M.H., 2011 "2010". A new poison frog of the genus *Epipedobates* (Dendrobatoidea: Dendrobatidae) from the north-western Andes of Ecuador. *Avan. Cien. Ingen.* 2, B83–B86. <https://doi.org/10.18272/aci.v2i3.49>
- Clough, M., Summers, K., 2000. Phylogenetic systematics and biogeography of the poison frogs: evidence from mitochondrial DNA sequences. *Biol. J. Linn. Soc.* 70, 515–540. <https://doi.org/10.1006/bijl.1999.0418>
- de Queiroz, K., 2005. A unified concept of species and its consequences for the future of taxonomy. *Proc. Calif. Acad. Sci.* 56 (supplement 1), 196–215.
- de Queiroz, K., 2007. Species concepts and species delimitation. *Syst. Biol.* 56, 879–886. <https://doi.org/10.1080/10635150701701083>
- de Queiroz, K., 2020. An updated concept of subspecies resolves a dispute about the taxonomy of incompletely separated lineages. *Herpetol. Rev.* 51, 459–461.
- dos Santos Dias, P.H., Anganoy-Criollo, M., Guayasamin, J.M., Grant, T., 2018. The tadpole of *Epipedobates darwinwallacei* Cisneros-Heredia and Yáñez-Muñoz, 2011 (Dendrobatidae: Colostethinae), with new synapomorphies for *Epipedobates*. *South Am. J. Herpetol.* 13, 54–63. <https://doi.org/10.2994/sajh-d-17-00023.1>
- Duellman, W.E., Wild, E.R., 1993. Anuran amphibians from the Cordillera de Huancabamba, northern Peru: systematics, ecology, and biogeography. *Occ. Pap. Mus. Nat. Hist. Univ. Kansas* 157, 1–53.
- Dufresnes, C., Brelsford, A., Jeffries, D.L., Mazepa, G., Suchan, T., Canestrelli, D., Nicieza, A., Fumagalli, L., Dubey, S., Martínez-Solano, I., Litvinchuk, S.N., Vences, M., Perrin, N., Crochet, P.A., 2021. Mass of genes rather than master genes underlie the genomic architecture of amphibian speciation. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.*, 118: e2103963118. [10.1073/pnas.2103963118](https://doi.org/10.1073/pnas.2103963118).
- Dunn, E.R., 1931. New frogs from Panama and Costa Rica. *Occa. Pap. Boston Soc. Nat. Hist.* 5, 385–401.
- Duque-Caro, H., 1990. The Choco Block in the northwestern corner of South America: structural, tectonostratigraphic, and paleogeographic implications. *J. South Am. Earth Sci.* 3, 71–84.
- Edwards, S.R., 1974. A phenetic analysis of the genus *Colostethus* (Anura: Dendrobatidae). Ph.D. dissertation. University of Kansas, Lawrence, 419 pp.
- Esselstyn J.A., Evans B.J., Sedlock J.L., Anwarali Khan F.A., Heaney L.R., 2012. Single-locus species delimitation: a test of the mixed Yule–coalescent model, with an empirical application to Philippine round-leaf bats. *Proc. R. Soc. B.* 279, 3678–3686.
- Ezard T., Fujisawa, T., and Barraclough, T., 2021. splits version 1.0-20 . SPecies' LIimits by Threshold Statistics. R package.
- Feng, Y.J., Blackburn, D.C., Liang, D., Hillis, D.M., Wake, D.B. Cannatella, D.C., Zhang, P., 2017. Phylogenomics reveals rapid, simultaneous diversification of three major clades of Gondwanan frogs at the Cretaceous–Paleogene boundary. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 114, E5864–E5870. [10.1073/pnas.1704632114](https://doi.org/10.1073/pnas.1704632114).
- Fleming, K., Johnston, P., Zwartz, D., Yokoyama, Y., Lambeck, K., Chappell, J., 1998. Refining

- the eustatic sea-level curve since the Last Glacial Maximum using far- and intermediate-field sites. *Earth Planet. Science Lett.* 163, 327–342. [https://doi.org/10.1016/S0012-821X\(98\)00198-8](https://doi.org/10.1016/S0012-821X(98)00198-8)
- Flot, J-F., 2010. SeqPHASE: a web tool for interconverting PHASE input/output files and FASTA sequence alignments. *Mol. Ecol. Res.* 10, 162–166. doi/10.1111/j.1755-0998.2009.02732.x.
- Fouquet, A., Gilles, A., Vences, M., Marty, C., Blanc, M., Gemmell, N.J. 2007. Underestimation of species richness in neotropical frogs revealed by mtDNA analyses. *PLoS ONE* 2:e1109. <http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0001109>
- Fujisawa, T., Barraclough, T.G., 2013. Delimiting species using single-locus data and the Generalized Mixed Yule Coalescent approach: A revised method and evaluation on simulated data sets. *Syst. Biol.* 62, 707–724. 10.1093/sysbio/syt033
- Funkhouser, J.W., 1951. Studies on the ecology of the frogs of Santo Domingo de los Colorados, Ecuador with a general account of the ecology of the region. PhD Dissertation, Stanford University. 178 pp.
- Funkhouser, J.W., 1956. New frogs from Ecuador and southwestern Colombia. *Zoologica* 41, 73–80.
- Galindo-Uribe, D., Sunyer, J., Hauswaldt, S., J., Amézquita, A., Pröhl, H., Vences, M., 2014. Colour and pattern variation and Pleistocene phylogeographic origin of the strawberry poison frog, *Oophaga pumilio*, in Nicaragua. *Salamandra* 50, 225–235.
- Gelman, A., Rubin D.B., 1992. Inference from iterative simulation using multiple sequences. *Statistical Science* 7, 457–472.
- Globally Unique Identifiers Task Group. 2011. Globally Unique Identifiers (GUID) Applicability Statement. Biodiversity Information Standards (TDWG). <http://rs.tdwg.org/guid/doc/guidas/>
- Glynn, P.W., von Prael, H., Guhl, F., 1982. Coral reefs of Gorgona Island, Colombia, with special reference to corallivores and their influence on community structure and reef development. *Anales Del Instituto de Investigaciones Marinas de Punta Betín*, 12, 185–214. <https://doi.org/10.25268/bimc.invemar.1982.12.0.502>
- Goebel, A.M., Donnelly, J.M., Atz, M.E., 1999. PCR Primers and amplification methods for 12S ribosomal DNA, the control region, cytochrome oxidase I, and cytochrome b in bufonids and other frogs, and an overview of PCR primers which have amplified DNA in amphibians successfully. *Mol. Phylogenet. Evol.* 11, 163–199.
- Gonzalez, M., Palacios-Rodriguez, P., Hernandez-Restrepo, J., González-Santoro, M., Amézquita, A., Brunetti, A.E., Carazzone, C., 2021. First characterization of toxic alkaloids and volatile organic compounds (VOCs) in the cryptic dendrobatid *Silverstoneia punctiventris*. *Front. Zool.* 18, 39. doi: 10.1186/s12983-021-00420-1
- Graham, C.H., Ron, S.R., Santos, J.C., Schneider, C.J., Moritz, C., 2004. Integrating phylogenetics and environmental niche models to explore speciation mechanisms in dendrobatid frogs. *Evolution* 58, 1781–93. <https://doi.org/10.1111/j.0014-3820.2004.tb00461.x>
- Grant, T., Bolívar-García, W. 2021. A new species of *Leucostethus* (Anura, Dendrobatidae) from Gorgona Island, Colombia. *ZooKeys* 1057, 195–208.

<https://doi.org/10.3897/zookeys.1057.67621>

- Grant, T., Frost, D.R., Caldwell, J.P., Gagliardo, R., Haddad, C.F.B., Kok, P.J.R., Means, D.B., Noonan, B.P., Schargel, W.E., Wheeler, W.C., 2006. Phylogenetic systematics of dart-poison frogs and their relatives (Amphibia: Athesphatanura: Dendrobatidae). *Bull. Am. Mus. Nat. Hist.* 299, 1–262. <https://doi.org/10.1206/0003-0090>
- Grant, T., Rada, M., Anganoy-Criollo, M., Batista, A., Dias, P.H., Jeckel, A.M., Machado, D.J., Rueda-Almonacid, J.V., 2017. Phylogenetic systematics of dart-poison frogs and their relatives revisited (Anura: Dendrobatoidea). *South Am. J. Herpetol.* 12, S1–S90. <https://doi.org/10.2994/SAJH-D-17-00017.1>
- Hauswaldt, J.S., Ludewig, A.K., Vences, M., Pröhl, H., 2011. Widespread co-occurrence of divergent mitochondrial haplotype lineages in a Central American species of poison frog (*Oophaga pumilio*). *J. Biogeogr.* 38, 711–726. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2010.02438.x>
- Hillis, D.M., Chambers, E.A., Devitt, T.J., 2021. Contemporary methods and evidence for species delimitation. *Ichthyol. Herpetol.* 109, 895–903. <https://doi.org/10.1643/h2021082>
- Hudson R.R. 1990. Gene genealogies and coalescent process, in: Futuyma, D.J., Antonivics, J. (Eds.), *Oxford Surv. Evol. Biol.*, Oxford University Press., Oxford. pp. 1–44.
- Lohse K. 2009. Can mtDNA barcodes be used to delimit species? A response to Pons et al. (2006). *Syst. Biol.* 58, 439–442. [10.1093/sysbio/syp039](https://doi.org/10.1093/sysbio/syp039)
- Kalyaanamoorthy, S., Minh, B.Q., Wong, T.K.F., von Haeseler, A., Jermini, L.S., 2017. ModelFinder: fast model selection for accurate phylogenetic estimates. *Nat. Methods* 14, 587–589. <https://doi.org/10.1038/nmeth.4285>
- Kassambara, A. 2021. rstatix: Pipe-Friendly Framework for Basic Statistical Tests. R package version 0.7.0. <https://CRAN.R-project.org/package=rstatix>
- Katoh, K., Standley, D.M., 2013. MAFFT multiple sequence alignment software version 7: Improvements in performance and usability. *Mol. Biol. Evol.* 30, 772–780. <https://doi.org/10.1093/molbev/mst010>
- Kearse, M., Moir, R., Wilson, A., Stones-Havas, S., Cheung, M., Sturrock, S., Buxton, S., Cooper, A., Markowitz, S., Duran, C., Thierer, T., Ashton, B., Meintjes, P., Drummond, A., 2012. Geneious Basic: an integrated and extendable desktop software platform for the organization and analysis of sequence data. *Bioinformatics* 28, 1647–1649. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bts199>
- Lepage, T., Bryant, D., Philippe, H., Lartillot, N., 2007. A general comparison of relaxed molecular clock models. *Mol. Biol. Evol.* 24, 2669–2680.
- Lötters, S., Reichle, S., Jungfer, K.-H., 2003. Advertisement calls of Neotropical poison frogs (Amphibia: Dendrobatidae) of the genera *Colostethus*, *Dendrobates* and *Epipedobates*, with notes on dendrobatid call classification. *J. Nat. Hist.* 37, 1899–1911. <https://doi.org/10.1080/00222930110089157>
- Lötters, S., Jungfer, K.-H., Henkel, F.W., Schmidt, W., 2007. *Poison Frogs. Biology, Species and Captive Husbandry*. Chimaira. Germany.

- Maan, M.E., Cummings, M.E., 2009. Sexual dimorphism and directional sexual selection on aposematic signals in a poison frog. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* 106, 19072–19077. <https://doi.org/10.1073/pnas.0903327106>
- Maddison, W.P., Maddison, D.R., 2018. Mesquite: a modular system for evolutionary analysis. <https://www.mesquiteproject.org>
- Mayr, E., 1942. *Systematics and the Origin of Species*. Columbia University Press, New York.
- Medina, I., Wang, I.J., Salazar, C., Amézquita, A., 2013. Hybridization promotes color polymorphism in the aposematic harlequin poison frog, *Oophaga histrionica*. *Ecol. Evol.* 3, 4388–4400. <https://doi.org/10.1002/ece3.794>
- Meyer, A., 1993. Evolution of mitochondrial DNA in fishes, in: P.W. Hochachka, T.P. Mommsen (Eds.), *Biochemistry and Molecular Biology of Fishes*, Vol. 2, Elsevier, Amsterdam, pp. 1–38.
- Michonneau F., 2015. Cryptic and not-so-cryptic species in the complex "*Holothuria* (*Thymiosyca*) *impatiens*" (Forsskar, 1775) (Echinodermata: Holothuroidea). <http://biorxiv.org/lookup/doi/10.1101/014225>.
- Miller, M.A., Schwartz, T., Hoover, P., Yoshimoto, K., Sivagnanam, S., Majumdar, A., 2015. The CIPRES workbench: a flexible framework for creating science gateways. XSEDE '15: Proceedings of the 2015 XSEDE Conference: Scientific advancements enabled by enhanced cyberinfrastructure. 39, 1–8. <https://doi.org/10.1145/2792745.2792784>
- Minh, B.Q., Nguyen, M.A.T., von Haeseler, A., 2013. Ultrafast approximation for phylogenetic bootstrap. *Mol. Biol. Evol.* 30, 1188–1195. <https://doi.org/10.1093/molbev/mst024>
- Minh, B.Q., Schmidt, H.A., Chernomor, O., Schrempf, D., Woodhams, M.D., von Haeseler, A., Lanfear, R., 2020. IQ-TREE 2: New models and efficient methods for phylogenetic inference in the genomic era. *Mol. Biol. Evol.* 37, 1530–1534. <https://doi.org/10.1093/molbev/msaa015>
- Mueses-Cisneros JJ. 2016. Nariño Poison Frog. *Epipedobates narinensis* Mueses-Cisneros, Cepeda-Quilindo, and Moreno-Quintero, 2008. In: Kahn TR, La Marca E, Lötters S, Brown JL, Twomey E, Amézquita A, editors. *Aposematic Poison Frogs (Dendrobatidae) of the Andean Countries: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú and Venezuela*, Conservation International, Arlington. pp. 357–361.
- Mueses-Cisneros, J.J., Cepeda-Quilindo, B., Moreno-Quintero, V., 2008. Una nueva especie de *Epipedobates* (Anura: Dendrobatidae) del suroccidente de Colombia. *Pap. Avulsos Zool.* 48, 1–10. <https://doi.org/10.1590/S0031-10492008000100001>
- Myers, C.W., 1982. Spotted poison frogs: Descriptions of three new *Dendrobates* from Western Amazonia, and resurrection of a lost species from "Chiriqui." *Am. Mus. Nov.* 2721, 1–23.
- Myers, C.W., 1987. New generic names from some neotropical poison frogs (Dendrobatidae). *Pap. Avulsos Zool.* 36, 301–306.
- Roland, A.B., Santos J.C., Carriker B.C., Caty S.N., Tapia E.E., Coloma L.A., O'Connell L.A. 2017. Radiation of the polymorphic Little Devil poison frog (*Oophaga sylvatica*) in Ecuador. *Ecol Evol.* 2017, 9750–9762. <https://doi.org/10.1002/ece3.3503>
- Páez-Vacas M.I., Trumbo D.R., Funk W.C., 2022. Contrasting environmental drivers of genetic

- and phenotypic divergence in an Andean poison frog (*Epipedobates anthonyi*). *Heredity* 128:33–44. <https://doi.org/10.1038/s41437-021-00481-2>.
- Padgham M. 2021. *geodist*: Fast, dependency-free geodesic distance calculations. R package version 0.0.7, <https://github.com/hypertidy/geodist>.
- Padial, J.M., De La Riva, I., 2010. A response to recent proposals for integrative taxonomy. *Biol. J. Linn. Soc.* 101, 747–756.
- Paradis, E., 2010. *pegas*: an R package for population genetics with an integrated–modular approach. *Bioinformatics* 26, 419–420.
- Paradis, E., 2018. Analysis of haplotype networks: the randomized minimum spanning tree method. *Meth. Ecol. Evol.* 95, 1308–1317.
- Paradis, E., Schliep, K., 2019. *ape* 5.0: An environment for modern phylogenetics and evolutionary analyses in R. *Bioinformatics* 35, 526–528. 10.1093/bioinformatics/bty633
- Paradis, E., 2021. Plotting haplotype networks with *pegas*. Downloaded from <https://rdrr.io/cran/pegas/f/inst/doc/PlotHaploNet.pdf>.
- Pérez-Escobar, O.A., Lucas, E., Jaramillo, C., Monroe, A., Morris, S.K., Bogarín, D., Greer, D., Dodsworth, S., Aguilar-Cano, J., Sanchez Meseguer, A., Antonelli, A., 2019. The origin and diversification of the hyperdiverse flora in the Chocó biogeographic region. *Front. Plant Sci.* 10, 1328.
- Peters, J.A., 1955. Herpetological type localities in Ecuador. *Revista Ecuat. Ent. Parasit.* 2, 335–352.
- Pons J., Barraclough T.G., Gomez-Zurita J., Cardoso A., Duran D.P., Hazell S., Kamoun S., Sumlin W.D., Vogler A.P., 2006. Sequence based species delimitation for the DNA taxonomy of undescribed insects. *Syst. Biol.* 55, 595–609. 10.1080/10635150600852011
- Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 2021. Base de datos de la colección de anfibios del Museo de Zoología QCAZ. Version 2021.0. Available at <https://bioweb.bio/portal>.
- Puillandre, N., Brouillet, S., Achaz, G., 2021. ASAP: assemble species by automatic partitioning. *Mol Ecol Resour.* 21, 609–620. <https://doi.org/10.1111/1755-0998.13281>
- Przeczek, K., Mueller, C., Vamosi, S.M., 2008. The evolution of aposematism is accompanied by increased diversification. *Integr. Zool.* 3, 149–156. <https://doi.org/10.1111/j.1749-4877.2008.00091.x>.
- R Core Team, 2022. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. <https://www.R-project.org/>.
- Rambaut, A., 2018. Figtree v.1.4.4. Retrieved from <http://tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree/>.
- Rambaut, A., Drummond, A.J., Xie, D., Baele, G., Suchard, M.A., 2018. Posterior summarization in Bayesian phylogenetics using Tracer 1.7. *Syst. Biol.* 5, 901–904. <https://doi.org/10.1093/sysbio/syy032>.
- Revell, L.J., 2012. *phytools*: an R package for phylogenetic comparative biology (and other things). *Methods Ecol. Evol.* 3, 217–223.
- Rivero, J.A., 1991. New *Colostethus* (Amphibia, Dendrobatidae) from South America. *Breviora*,

Mus. Comp. Zool. 493, 1–28.

- Rivero, J. A. and Almendáriz, C., 1992 "1991". La identificación de los *Colostethus* (Amphibia, Dendrobatidae) de Ecuador. Rev. Politécnica, Quito 16, 106.
- Rojas, B., 2016. Behavioural, ecological, and evolutionary aspects of diversity in frog colour patterns. Biol. Rev. 92, 1059–1080. <https://doi.org/10.1111/brv.12269>.
- Roland, A.B., Santos, J.C., Carriker, B.C., Caty, S.N., Tapia, E.E., Coloma, L.A., O'Connell, L.A., 2017. Radiation of the polymorphic Little Devil poison frog (*Oophaga sylvatica*) in Ecuador. Ecol. Evol. 7, 9750–9762. <https://doi.org/10.1002/ece3.3503>.
- Ronquist, F., Teslenko, M., Van der Mark, P., Ayres, D.L., Darling, A., Höhna, S., Larget, B., Liu, L., Suchard, M.A., Huelsenbeck, J.P., 2012. MrBayes 3.2: Efficient Bayesian phylogenetic inference and model choice across a large model space. Syst. Biol. 61, 539–542. <https://doi.org/10.1093/sysbio/sys029>.
- Santos, J.C., Coloma, L.A., Cannatella, D.C., 2003. Multiple, recurring origins of aposematism and diet specialization in poison frogs. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 100, 12792–12797. <https://doi.org/10.1073/pnas.2133521100>.
- Santos, J.C., Coloma, L. A., Summers, K., Caldwell, J.P., Ree, R., Cannatella, D.C., 2009. Amazonian amphibian diversity is primarily derived from late Miocene Andean lineages. PLoS Biol. 7, 0448–0461. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1000056>.
- Santos, J.C., Cannatella, D.C., 2011. Phenotypic integration emerges from aposematism and scale in poison frogs. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 108, 6175–6180. <https://doi.org/10.1073/pnas.1010952108>.
- Santos, J.C., Tarvin, R.D., O'Connell, L.A., 2016. A review of chemical defense in poison frogs (Dendrobatidae): ecology, pharmacokinetics, and autoresistance. In: Schulte, B.A., Goodwin, T.E., Ferkin, M., (Eds.), Chemical signals in vertebrates 13. Springer Cham Heidelberg, New York, pp. 305–337. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-73945-8>.
- Serrano, L., Ferrari, L., López Martínez, M., Maria C., Jaramillo, C., 2011. An integrative geologic, geochronologic and geochemical study of Gorgona Island, Colombia: implications for the formation of the Caribbean Large Igneous Province. Earth Planet. Sci. Lett. 309: 324–336. <https://doi.org/10.1016/j.epsl.2011.07.011>
- Siddiqi, A., 2004. Interspecific and intraspecific views of color signals in the strawberry poison frog *Dendrobates pumilio*. J. Exp. Biol. 207, 2471–2485. <https://doi.org/10.1242/jeb.01047>.
- Silverstone, P.A., 1976. A revision of the poison-arrow frogs of the genus *Phyllobates* Bibron in Sagra (Family Dendrobatidae). Los Angeles County Nat. Hist. Mus. Contrib. Sci. 27, 1–53.
- Stephens, M., Smith, N., Donnelly, P., 2001. A new statistical method for haplotype reconstruction from population data. Am. J. Hum. Genet. 68, 978–989.
- Sukumaran, J., Holder, M.T., 2010a. DendroPy: a Python library for phylogenetic computing. Bioinformatics 26, 1569–1571. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btq228>.
- Sukumaran, J., Holder, M.T. 2010b. SumTrees: Phylogenetic Tree Summarization. |4.5.2. Available at <https://github.com/jeetsukumaran/DendroPy>.
- Symula, R., Schulte, R., Summers, K., 2001. Molecular phylogenetic evidence for a mimetic

- radiation in Peruvian poison frogs supports a Mullerian mimicry hypothesis. *Proc. R. Soc. B Biol. Sci.* 268, 2415–2421. <https://doi.org/10.1098/rspb.2001.1812>.
- Talavera G., Dincă V., Vila R. 2013. Factors affecting species delimitations with the GMYC model: insights from a butterfly survey. *Methods Ecol Evol.* 4, 1101–1110.
- Tarvin, R.D., Santos, J.C., O’Connell, L.A., Zakon, H.H., Cannatella, D.C., 2016. Convergent substitutions in a sodium channel suggest multiple origins of toxin resistance in poison frogs. *Mol. Biol. Evol.* 33, 1068–1080. <https://doi.org/10.1093/molbev/msv350>.
- Tarvin, R.D., Powell, E.A., Santos, J.C., Ron, S.R., Cannatella, D.C., 2017a. The birth of aposematism: high phenotypic divergence and low genetic diversity in a young clade of poison frogs. *Mol. Phylogenet. Evol.* 109, 283–295. <https://doi.org/10.1016/j.ympev.2016.12.035>.
- Tarvin, R.D., Borghese, C.M., Sachs, W., Santos, J.C., Lu, Y., O’Connell, L.A., Cannatella, D.C., Harris R.A., Zakon, H.H., 2017b. Interacting amino acid replacements allow poison frogs to evolve epibatidine resistance. *Science* 357, 1261–1266.
- Twomey, E., Vestergaard, J.S., Venegas, P.J., Summers, K., 2016. Mimetic divergence and the speciation continuum in the Mimic Poison Frog *Ranitomeya imitator*. *Am. Nat.* 187, 207–224. <https://doi.org/10.1086/684439.s>
- Valero, K.C.W., Garcia-Porta, J., Rodríguez, A., Arias, M., Shah, A., Randrianiaina, R.D., Brown, J.L., Glaw, F., Amat, F., Künzel, S., Metzler, D., Isokpehi, R.D., Vences, M., 2017. Transcriptomic and macroevolutionary evidence for phenotypic uncoupling between frog life history phases. *Nat. Commun.* 8, 15213. <https://doi.org/10.1038/ncomms>.
- Van Doorn, G.S., Edelaar, P., Weissing, F.J., 2009. On the origin of species by natural and sexual selection. *Science* 326, 1704–1707. <https://doi.org/10.1126/science.1181661>.
- Vences, M., Kosuch, J., Boistel, R., Haddad, C.F.B., La Marca, E., Lötters, S., Veith, M., 2003. Convergent evolution of aposematic coloration in Neotropical poison frogs: a molecular phylogenetic perspective. *Org. Divers. Evol.* 3, 215–226. <https://doi.org/10.1078/1439-6092-00076>.
- Vences, M., Thomas, M., van der Meijden, A., Chiari, Y., Vieites, D.R., 2005a. Comparative performance of the 16S rRNA gene in DNA barcoding of amphibians. *Front. Zool.* 2, 5. <https://doi.org/10.1186/1742-9994-2-5>.
- Vences M., Thomas, M., Bonett, R.M., Vieites, D.R. 2005b. Deciphering amphibian diversity through DNA barcoding: chances and challenges. *Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci.*, 360(1462), 1859–1868. doi: 10.1098/rstb.2005.1717.
- Vences, M., Wake, D.B., 2007. Speciation, species boundaries and phylogeography of amphibians, in: Heatwole, H., Tyler, M. (Eds.), *Amphibian Biology. Systematics.* 7, 2613–2671.
- Vigle, G.O., Coloma, L.A., Santos, J.C., Hernandez-Nieto, S., Ortega-Andrade, H.M., Paluh, D.J., Read, M. 2020. A new species of *Leucostethus* (Anura: Dendrobatidae) from the Cordillera Mache-Chindul in northwestern Ecuador, with comments on similar *Colostethus* and *Hyloxalus*. *Zootaxa* 4896, 342–372. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4896.3.2>
- Wang, I.J., 2013. Examining the full effects of landscape heterogeneity on spatial genetic variation: A multiple matrix regression approach for quantifying geographic and ecological

isolation. *Evolution* 67, 3403–3411. <https://doi.org/10.1111/evo.12134>.

Womack, M.C, Steigerwald, E., Blackburn, D.C, Cannatella, D.C, Catenazzi, A., Che, J., Koo, M.S., McGuire, J.A., Ron, S., Spencer, C.S., Vredenburg, V.T., Tarvin, R.D., 2022. State of Amphibia 2020: a review of five years of amphibian research and existing resources. *Ichthyol. Herpetol.* 110, 638–661. doi.10.1643/h2022005.

Yang, Y., Servedio, M.R. & Richards-Zawacki, C.L. 2019. Imprinting sets the stage for speciation. *Nature* 574, 99–102. <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1599-z>